

Nuevo modelo de métricas responsables para medir el desempeño de revistas científicas en la construcción de comunidad: el caso de Redes

Gabriel Vélez Cuartas¹
Marcela Suárez Tamayo
Laura Jaramillo Guevara
Gerardo Gutiérrez
Universidad de Antioquia

RESUMEN

Se presenta un modelo de métricas responsables diseñado con el propósito de observar el desempeño de publicaciones para observar los aportes fundamentales de una publicación a la construcción de comunidad científica. Este estudio demuestra que la revista Redes ha sido nodal en la conformación de la comunidad luso e hispanoparlante alrededor del ARS. Se hizo un trabajo de búsqueda, recuperación y normalización de todos los artículos y citas, desde 2002 hasta 2020, con datos de Google Scholar. El modelo diseñado da respuesta a dos preguntas: (1) A partir del cálculo del índice H, ¿cuáles son los factores que han permitido el crecimiento del impacto de la revista?; (2) ¿Cuáles han sido los aportes de la revista Redes en la constitución de pilares geográficos e institucionales para la expansión de la comunidad del ARS? El análisis de los resultados mostró que se ha dado un crecimiento paulatino de la comunidad luso e hispanoparlante alrededor de la revista; el alcance geográfico con más impacto se da en LAC y la península Ibérica, con un interesante crecimiento global, y que los usos de los artículos no son solo para la investigación, pues la formación tiene un peso importante.

Palabras clave: *Revista Redes – Métricas de la información científica – Comunidades científicas – Evaluación científica.*

ABSTRACT

This research presents a model of responsible metrics designed to observe Revista Redes's fundamental contributions to the social network analysis community. This study shows that the journal Redes has fulfilled its purpose of offering research results from the Ibero-American world and has also been central in shaping the Portuguese and Spanish-speaking community around the ARS. A process of information retrieval work was carried out on all articles and citations, from 2002 to 2020, using data from Google Scholar. The designed model answers two questions: (1) From the calculation of the H index, what are the factors that have allowed the impact of the journal to grow? (2) What have been the contributions of Redes Journal in the constitution of geographic and institutional pillars for the expansion of the ARS community? Findings showed: a gradual growth of the Portuguese and Spanish-speaking community around the magazine; a geographical scope with the most significant impact in LAC and the Iberian Peninsula; and uses of the articles are not only for research, since training new researchers has a critical weight.

Key words: *Revista Redes - Scientific information metrics - Scientific communities - Scientific evaluation.*

¹Contacto con los autores: Gabriel Vélez Cuartas (gjaimvelez@udea.edu.co)

Hacer un seguimiento a la Revista Redes significa también seguir el desarrollo de la comunidad científica alrededor del análisis de redes sociales (ARS) en Hispanoamérica y en el mundo lusoparlante, pues esta es la primera y única revista luso-hispana dedicada a este tema desde su primera publicación en el año 2002. Es reconocida por la Red Internacional para el Análisis de Redes Sociales (INSNA por su sigla en inglés) como una de las 4 revistas oficiales de la organización, la única en idioma diferente al inglés y soporta la comunidad más amplia de analistas de redes sociales en Latinoamérica y en la Península Ibérica.

Desde su nacimiento, la publicación ha seguido de cerca la evolución del campo y su comunidad científica, de manera relativamente periódica:

En 2001, en su primera edición, Lozares, Molina y García Macías (2001) presentaron un primer panorama, donde se diagnostica una comunidad emergente en diferentes países hispano y lusoparlantes, pero con poca institucionalización: escasas universidades ofreciendo cursos, ausencia de un medio de comunicación en las lenguas de la región y todo un camino por recorrer y construir.

En 2004, Molina, Teves y Maya-Jariego (2004) repasan los adelantos en la tarea y logran identificar una comunidad de más de 300 usuarios en la región y la continuidad de la revista Redes como medio de comunicación en español y portugués. Además, se empiezan a identificar comunidades temáticas específicas: desarrollo personal y comunitario, políticas, sistemas productivos regionales, integración social, enseñanza-aprendizaje, producción científica, identidad política y religiosa, historia de las relaciones, entre otros temas y métodos específicos del ARS.

En 2012, Varanda, Rego, Fontes y Eichner (2012) hacen una revisión del estado del mundo lusófono en ARS. A partir de un marco teórico basado en la adopción de tecnología y conocimiento, proponen que el mundo lusófono entró de manera tardía al campo del ARS. Su desarrollo ha sido lento y su crecimiento se empezó a dar apenas desde primera década del siglo XXI, en el cual la Revista Redes ha tenido gran protagonismo.

En 2014, se presenta el primer monográfico que reúne artículos escritos por especialistas de diferentes países de la región latinoamericana. Estos dan cuenta de la situación del ARS en México (Ramos-Vidal et al., 2014), Colombia (Vélez Cuartas y Palacio, 2014), Brasil (Marques et al., 2014), Chile (Gaete Fiscella y Pino Ibañez-Socialis, 2014) y Argentina (Teves y Pasarin, 2014). Todas las semblanzas apuntan a describir una creciente

consolidación del ARS en los diferentes países, con la creación de grupos de investigación, institutos y cátedras relacionados con el tema. Parte importante de ese trabajo se venía haciendo desde la década de los 90 del siglo XX, desarrollado por investigadores pioneros que fueron dejando su legado.

Hoy la comunidad del análisis de redes es diversa e incluye múltiples áreas de conocimiento, publica en diferentes idiomas y se proyecta como campo necesario en la enseñanza de metodologías de investigación en Iberoamérica.

Este artículo pretende hacer una nueva revisión de la evolución del campo en un estudio abordado desde la perspectiva de la Revista Redes, en sus casi dos décadas de existencia, a través de modelos métricos que permitan describir el desarrollo de la comunidad científica de ARS en Iberoamérica y su relación con el resto del mundo.

Los modelos métricos, por lo regular, revelan el liderazgo de una revista o su capacidad de internacionalización (Santín y Caregnato, 2020; Martinovich, 2020; Pandiella et al., 2019). Este tipo de métricas hacen parte de una controversia internacional sobre la pertinencia de las medidas de impacto. Especialmente, se debaten aspectos como la exclusión de parte importante de las publicaciones latinoamericanas, los sofismas de la obsolescencia de un artículo en un período estándar determinado y la insuficiencia para expresar calidad y aportes reales a la comunidad científica de referencia (Martinovich, 2020; Gómez Morales, 2017).

Justamente, en sus 20 años de existencia como herramienta de comunicación, la Revista Redes no ha sido visible para el sistema métrico internacional por las razones expuestas anteriormente (aunque recientemente está en una transición hacia la indexación en Scopus). Sin embargo, es cierto que parte importante de las revistas en español y portugués no logran pasar los filtros de bases de datos como WoS y Scopus; asunto que, por demás, no necesariamente expresa la calidad de la revista y limita el acceso a toda forma de conocimiento escrita en un idioma diferente al inglés (Chavarro et al. 2018).

Recientemente se ha abierto la discusión acerca de los modelos métricos y su utilidad para la gestión editorial de las revistas. El movimiento de métricas responsables (Vélez Cuartas et al. 2019, Waltman, 2018) ha abierto una puerta a la complejización y diversificación de herramientas métricas y prácticas de evaluación de las revistas científicas. Su propósito es proponer instrumentos multidimensionales, con diversas fuentes de

datos y generar un diálogo entre tomadores de decisiones y equipos de evaluación científica. Desde este punto de vista, la evaluación de la gestión editorial de la Revista *Redes*, puede alimentarse de estos principios para conocer su desempeño como medio de comunicación científica en el campo del ARS.

El factor de impacto o los indicadores de colaboración internacional darían una visión muy limitada del papel real de la Revista en tanto circulación del conocimiento. Más allá de las métricas de liderazgo que comparan múltiples revistas en contextos muy diferentes de desarrollo que dan cierto grado de inconmensurabilidad a los contrastes, es posible pensar en otras dimensiones asociadas a la capacidad de apoyar la generación de relaciones y flujos de conocimiento, usos de los artículos publicados, entre otros aspectos.

En este texto demostramos que la expansión de la ciencia métrica a diferentes dimensiones del texto puede devolver a la comunidad de investigadores y editores una herramienta para seguir el desempeño en la gestión de relaciones académicas entre investigadores de una región lingüística en el mundo del ARS.

Desde 2015, *The Metric Tide* en Europa propuso un marco de evaluación de la ciencia en la que se consideren distintos aspectos como: la robustez de la información utilizada en los modelos, la importancia de la multiplicidad de herramientas metodológicas para observar la calidad científica, la transparencia en procesos de verificación de resultados, la diversidad de dinámicas en distintos campos disciplinares y la capacidad de generación de reflexividad sobre los procesos de publicación (Wilsdon et al., 2015). A la vez se publicaba el Manifiesto de Leiden para las métricas de investigación, considerando principios similares.

En sincronía con los movimientos de métricas responsables en Europa, los debates en América Latina sobre los modelos métricos estaban y siguen estando a la orden del día. La consolidación de índices nacionales de publicaciones científicas para evaluar el desempeño de sus investigadores y revistas, empieza a generar controversias sobre el sistema de incentivos y la calificación de trabajos a través de los estándares de bases de datos internacionales (Gómez Morales, 2017, Editores de revistas latinoamericanas, 2015).

En la tarea de generar nuevas propuestas para responder a los desafíos del movimiento global, se comienzan a gestar herramientas diversas con propósitos diferentes al de la medición de impacto. Las medidas altmétricas o altmetrics (Krauskopf, 2020; Uribe Tirado y Alhuay Quispe, 2017; Torres-Salinas, 2013) se

proponen como alternativas a la ciencia métrica ortodoxa. Su propósito básico es mirar, a través de distintas fuentes sociales, la circulación del conocimiento científico y su utilización por parte de diferentes públicos y usuarios. Esto ha permitido el desarrollo de distintas plataformas altmétricas que recuperan información científica de redes sociales y repositorios globales que permiten ver el desempeño de sus dinámicas de circulación.

La aparición de esta propuesta y otras similares, llevaron a la publicación de una tabla periódica de indicadores ciencia métricos realizada por EC3Metrics (2018). Se destacan los indicadores básicos, los bibliométricos, los indicadores webométricos, los altmétricos y los basados en índice H. Aunque son diferentes en concepción y aplicación, el principio de estos modelos apunta a entender la gestión de una revista como vehículo de visibilidad y exposición de los resultados de investigación.

En realidad, los grados de visibilidad y exposición son el resultado de procesos de construcción de comunidad a través de distintos caminos: el apoyo a la generación de colegios invisibles (Gmür, 2003; Kretschmer, 1994), el alcance geográfico de su comunidad (Suárez-Tamayo et al., 2018), el uso diferenciado de los materiales publicados para procesos de investigación, formación y divulgación (Fang et al., 2020; Vélez Cuartas et al., 2019), o procesos cooperativos de investigación intersectorial para develar las dinámicas de relación entre universidad y entorno (Vélez Cuartas et al., 2019; OCTS-OEI y RICYT, 2017). Estos aspectos de la dinámica de producción de conocimiento científico, que apuntan a observar las particularidades de una revista, sólo pueden ser observados con el desarrollo de otras dimensiones conceptuales que vayan más allá de la visibilidad y la exposición.

Los análisis orientados a describir el desarrollo de comunidades científicas no son nuevos (Newman, 2004; Hummon & Doreian, 1989; Small, 1973). Sin embargo, no han sido integrados a modelos evaluativos o métricos estándar. Podríamos hipotetizar dos razones por las que esto ocurre: la primera derivada de simplificaciones teóricas de los primeros modelos conceptuales ciencia métricos, la segunda relacionada con el régimen económico actual asociado a la actividad científica.

Respecto a las simplificaciones conceptuales, Derek de Solla Price (1973) propuso tres criterios para observar la consolidación de un campo científico: (1) las dinámicas de crecimiento de un campo basado en la teoría de paradigma y ciencia normal de Kuhn, (2) la

carrera por el prestigio que surge de una correlación entre el número de publicaciones, colaboraciones y citas y el reconocimiento social de los investigadores, (3) la relación entre el crecimiento de la producción científica y el desarrollo económico de un país. De Solla Price escribía en un ambiente prolijo para la nascente sociología de la ciencia.

Por su parte, Garfield (1955) estaba experimentando con la construcción de índices y Merton (1977) proponiendo una sociología de la ciencia, también orientada a encontrar los valores que permitieran la construcción de comunidad científica. Merton destacó como motores de la ciencia: el reconocimiento de prioridad científica asociada al prestigio y la generación de incentivos como motor de crecimiento científico.

Por supuesto, había otros modelos de explicación de la ciencia para la época: actor red de Latour, teoría de campos de Bourdieu, entre otras. Cada una de estas teorías logra el desarrollo de herramientas metodológicas para la observación de la ciencia. Sin embargo, ninguna logró un trabajo tan importante en el desarrollo de herramientas de métricas como las teorías estructural-funcionalistas aplicadas a la observación de la evolución de la ciencia, tal y como lo hicieron, Merton (1977) con sus conceptos sobre la prioridad de descubrimiento y sus propuestas sobre la importancia de los incentivos, Garfield (1955) y la creación de la base de datos más comprensiva de la producción científica mundial (ISI-Web of Knowledge) y De Solla Price (1973), considerado uno de los científicos más importantes del siglo XX, preocupado por establecer una relación entre el crecimiento de la producción científica y el desarrollo de los países, sólo por mencionar algunos de los más visibles.

Una consecuencia de los análisis de prestigio y citación, es la monetarización de la cita académica. El prestigio de una revista por su cantidad de citas comenzó a convertirse en valor de cambio al subir el costo de las bases de datos bibliográficas, las suscripciones y el valor por cargo de procesamiento (APC por sus siglas en inglés). El mercado editorial de la ciencia se repartió entre sus más grandes casas editoriales: Elsevier, Springer-Nature, Taylor & Francis, Oxford University Press, Cambridge University Press, Sage, Wiley o Routledge. La correlación entre prestigio y volumen de producción y citación quedó sellada en un índice que permite identificar el valor creciente o decreciente de una revista, como en una bolsa financiera. De repente, cotizar en la bolsa se convirtió en el aspecto más importante de la gestión editorial. Métricas y sistema económico hicieron un buen acoplamiento. La gestión

editorial quedó descobijada de sistemas evaluativos del desempeño de la revista como medio de comunicación.

Desde esta misma vertiente económica de las hipótesis planteadas, los modelos de economía del conocimiento se fueron profundizando. Allí la productividad científica y el prestigio tendrían una correlación directa con el desarrollo de un país. Los modelos de relación ciencia y economía se fueron profundizando desde finales de la década de los 90: el modelo de triple hélice (Leydesdorff & Etzkovitz, 1998), los sistemas nacionales de innovación (Lundvall, 1992), o en la versión latinoamericana, unos años antes expresada en el triángulo de Sabato (1979). Los estímulos y las métricas orientaron en parte importante el diseño de la nueva forma de presentación de la ciencia especialmente dirigida al crecimiento de la producción y la obtención de citas a través de cualquier estrategia. Es importante subrayar aquí la relevancia de la correlación entre volumen de producción e innovación. La métrica no enfatiza en un aspecto reticular de lo observado (su mapa de relaciones), sino en la codependencia entre el crecimiento en la producción de artículos y el crecimiento en la producción de riqueza. Se privilegian los resultados y desaparece el monitoreo de los procesos.

En contraste con la situación mercantil de la circulación científica y su relación con las métricas, comienzan a aparecer demandas evaluativas a la ciencia que no logran ser respondidas por las herramientas tradicionales. Esto se puede evidenciar, en la segunda década de este siglo, en los diferentes movimientos académicos y escuelas que han empezado a hacer eco a los llamados del entorno (Köhler et al., 2019; Rafols, 2018, OCTS-OEI, 2017). La firma de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los acuerdos ambientales, la pandemia de 2020 y las cuentas pedidas por los gobiernos, la sociedad civil y las empresas, al desempeño de la universidad en la atención de las demandas sociales, han obligado a repensar los modelos métricos utilizados para observar su desempeño.

De otro lado, el mercado ha acaparado parte importante los medios de difusión de la producción científica. Europa ha lanzado el Plan S como una estrategia para regular la relación entre mercado y ciencia (Quaderi et al., 2019), con la pretensión de abrir al consumidor y cobrar al productor. Sin embargo, movimientos de varias partes del mundo, reclaman una ciencia abierta, libre de mercantilización de cualquier tipo, en relación y diálogo con distintos sectores y donde el conocimiento producido por los investigadores no sea

expropiado y vendido como mercancía (Debat & Babini, 2019).

Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, no ha habido cambios fundamentales en las teorías de la citación y del texto científico en el campo de la sociología de la ciencia, lo que no quiere decir que no se haya seguido escribiendo sobre el tema y se hayan hecho aportes importantes al desarrollo de herramientas analíticas o a su revisión (Tahamtan & Bornmann, 2019). Los últimos adelantos han estado orientados por el desarrollo de capacidades computacionales y algorítmicas para la detección de comunidades en grandes bases de datos. Algunos ejemplos de ello son los análisis de modularidad, por ejemplo, Newman y Girban (2004) o Blondel et al. (2008); también desarrollos importantes de los análisis multicapa (Kivela et al., 2013); las redes de libre escala (Fortunato et al., 2018), o el aprendizaje de máquinas (Cordell, 2020). Pero ninguno de ellos ha salido del paradigma de la acumulación del conocimiento y crecimiento de la producción como evidencia de consolidación de campos de conocimiento.

Una de las tendencias más relevantes en los últimos años para la evaluación y construcción de métricas, es la aparición de los CRIS (Current Research Information Systems). Los CRIS (Schöpfel et al., 2017) son sistemas de evaluación del desempeño institucional visualizados a través de tableros de control que permiten observar diferentes dimensiones de la producción. Así mismo, las diferentes plataformas con índices de citación comenzaron a implementar servicios modulares de visualización de dimensiones métricas diferentes (Lens, Scopus, Microsoft Academic, Web of Science, Redalyc) y servicios especializados para instituciones, por ejemplo, Pure de Elsevier.

El objetivo de estos sistemas es presentar información relevante a la evaluación de desempeño de un campo de conocimiento, una institución o una revista. La oferta de indicadores se está expandiendo y los horizontes comienzan a ser puestos por las demandas de las instituciones, las organizaciones económicas, sociales y políticas, los editores y los investigadores. La oferta de métricas empieza a ser más regulada por la demanda y el papel de la teoría social de la ciencia empieza a ser secundario o a la espera de un modelo más potente que explique las dimensiones relevantes de la investigación científica.

Desde el punto de vista de los incentivos y los recursos disponibles, la evaluación de una revista universitaria científica debe considerar como propósito apoyar el desarrollo de una

comunidad de investigadores especializados. En ese sentido, una revista se hace importante, si es referente para una comunidad formada o en formación. La ubicación y descripción de las comunidades emergentes, permitiría la generación de nuevas estrategias para apoyar su fortalecimiento.

De este principio se derivan múltiples análisis segmentarios: género, acceso, relación ciencia entorno socio-económico, usos de las publicaciones, identificación de colegios invisibles, circulación y movilidad. Todas son categorías que pueden rastrearse en las marcas que quedan en los textos e indican lo referenciado. Justamente, el gráfico 1 presenta una descripción general de esas marcas que se convierten en múltiples dimensiones analíticas que pueden desprenderse del formato y contenido de los textos científicos y que están presentes en las prácticas de referenciación y citación.

El término marca, se deriva de los procedimientos metodológicos propuestos por la teoría de sistemas (Luhmann, 2002) derivada de los planteamientos de la teoría de la forma de George Spencer-Brown (1994). La comunicación de manera general funciona con marcajes que permiten a los interlocutores orientarse en la circulación de información y su comprensión. El concepto de marca (o token en inglés), en particular en el sistema de la ciencia, juega un papel muy importante en su producción. La publicación de un texto científico puede identificarse como la ocurrencia de un evento en donde hay varias marcas combinadas y dan la particularidad e individualidad a cada texto publicado. La producción y reproducción de artículos científicos, es posible porque la comunidad ha generado unos estándares que permiten identificar a cualquier miembro de la comunidad, sólo por su forma, la existencia o no de un artículo científico. Justamente el gráfico 1 muestra las marcas que son utilizadas en textos científicos.

Estas marcas, permiten la generación de información significativa para el desarrollo de análisis. El título, las afiliaciones, el corpus y las referencias son elementos que están presentes en el texto y señalan o indican algo que debe ser comprensible para otro colega que también haga ciencia. Las citas son elementos extratextuales que se obtienen de bases de datos citacionales. Tanto las citas como las referencias contienen a su vez elementos significativos que indican aspectos como el título, la autoría, la revista, cada uno de ellos susceptibles de ser analizados desde el punto de vista del análisis semántico, las coocurrencias, la especialización, entre otros aspectos.

Los títulos y, en general, el cuerpo del texto, permiten el análisis semántico de lo señalado científicamente por los investigadores. También generan vocabularios especializados y conceptualizan sobre temas específicos que pueden ser agregados y analizados en su composición, crecimiento y estabilización. La

designación de autores y sus afiliaciones permite señalar las redes de conocimiento y su expansión entre instituciones e investigadores, la identificación de colegios invisibles, comunidades epistémicas y relaciones de cooperación intersectorial en la construcción de conocimiento.

Gráfico 1. Dimesiones del análisis de las referencias en el texto científico

Finalmente, los indicadores digitales y las marcas bibliográficas permiten ver los potenciales de circulación de los artículos científicos. Los análisis sobre estandarización de la información contenida en los formatos editoriales dan cuenta de las posibilidades de circulación de una revista. La intención no es agotar todas las posibilidades multidimensionales del texto científico, sino tomar algunos de los aspectos más relevantes que permitan hacer un análisis métrico del acompañamiento que una revista como *Redes*, puede hacer a su comunidad de referencia dedicada al desarrollo del ARS en una región lingüística particular como la hispano-luso parlante.

MÉTODO

Este estudio hace una revisión de todos los artículos publicados (354) en *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, desde el año 2002 hasta el 2020¹.

Inicialmente, la recuperación de los artículos se hizo a través del software Publish or Perish®, para obtener los principales datos bibliográficos, luego, se realizó una depuración manual y la verificación de títulos según la información proporcionada por el sitio web de la revista.

Posteriormente, se capturaron los datos necesarios de las citas de cada uno de los artículos a través de Google Scholar.

Los datos capturados, tanto de los artículos como de las citas, fueron: título, nombre completo de cada autor, afiliación institucional de cada uno, país de procedencia de cada institución, año de publicación, fuente en la que

¹ El conjunto de artículos analizados se cita como Anexo en la sección de referencias bibliográficas.

fue publicado el documento citante, tipo de documento citante y URL de donde fue obtenida la información.

Todos los datos anteriores pueden ser recuperados de forma automática de Google Scholar, excepto la afiliación institucional, el país y el nombre completo de los autores. Para ello se hizo un trabajo adicional de búsqueda de cada producto citante para obtener de la fuente original la información faltante.

Es importante insistir en la importancia de la utilización de Google Scholar para este tipo de estudios. Martín-Martín et al., (2020) presentaron su último estudio sobre las capacidades de las diferentes bases de datos científicas para la captura de información y confirmaron que, efectivamente, si se juntan todas las citas capturadas por las bases de

datos: Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science y COCI, la primera, definitivamente, lidera el panorama informacional con el 88% de todas las citas disponibles en estas bases. Le siguen en el mismo orden, respectivamente, cada una con 60%, 57%, 54%, 52% y 28%. Podría alegarse limpieza de datos para inhabilitar la base de datos de Google Scholar, sin embargo, con sistemas de depuración para datos masivos (ver, por ejemplo: <https://github.com/colav>) o de verificación manual para ejercicios pequeños, puede obtenerse información fiable.

En la tabla 1 se presentan algunas generalidades de la *Revista Redes* y en la 2 una distribución de citas por año, promedio y desviación estándar.

Tabla 1

Estadísticas descriptivas asociadas a la revista Redes

Categoría	n	μ x artículo	σ x artículo
Artículos 2002-2020	354	---	---
Citas 2002-2020	3536	9,9	15,2
Artículos citados	281	---	---
Artículos sin citar	73	---	---
Autores únicos	507	---	---
Autores únicos citantes	3653	---	---

Nota: μ =promedio; σ =desviación estándar.

Tabla 2

Estadísticas de citación anual de la revista Redes

Año	n	μ x año	σ x año	Total citas
2002	19	25,7	32,3	488
2003	6	28,5	8,7	171
2004	18	13,6	18,8	235
2005	12	15,0	14,2	180
2006	19	16,3	12,2	309
2007	20	9,8	8,6	195
2008	20	15,1	14,7	301
2009	23	14,3	15,6	331
2010	26	7,3	8,3	189
2011	23	20,0	26,2	445
2012	19	6,8	5,7	137
2013	24	5,4	8,5	132
2014	21	3,8	3,7	79
2015	20	8,8	12,7	186
2016	20	3,1	4,8	62
2017	18	3,7	4,5	66
2018	20	1,1	1,0	23
2019	18	0,3	0,5	5
2020	8	0,3	0,7	2

Es importante aclarar que en la tabla 3 se consideran los promedios acumulados históricamente. Esto implica que los artículos más recientes, han tenido menos tiempo de ser citados, por lo que se produce un sesgo en los resultados. Sin embargo, el sesgo es relativo también a la capacidad de circulación o interés que ha suscitado algún volumen, puede evidenciarse que el 2011 es superior a años anteriores en promedio de citas. Esto permite al tomador de decisiones, considerar los eventos o decisiones que han logrado poner a circular el conocimiento con mayor impacto. Así las cosas, el 2003 fue un año notable para la revista, pues se publicaron los artículos con un promedio mayor de citación (28,5 y con una

desviación baja de 8,7 que no afecta de manera sustancial el promedio alto). Estos artículos han sido detonantes de múltiples ejercicios luso-hispanos para una comunidad que apenas despegaba en ese entonces.

Estas estadísticas generales expresan dos resultados simples de la gestión editorial y su desempeño en la construcción de comunidad: de un lado, la consistencia y continuidad del formato de la revista, año a año, en la edición de textos; del otro, la identificación de períodos de mayor visibilidad de la revista o de publicación de artículos con mayor interés para la comunidad. En 2002 y 2011 se publican los artículos más citados (ver tabla 3).

Tabla 3

Artículos más citados de la revista Redes

Título	Autores	Afiliación	Año de publicación	Total citas
Redes de publicaciones científicas: un análisis de la estructura de coautorías	Domenech, Molina y Muñoz	Universidad Autónoma de Barcelona	2002	128
Una definición estructural de capital social	García y Medina	Universidad de Leicester	2011	94
Cohesión, vinculación e integración sociales en el marco del capital social	López Roldán, Lozares, Martí Olivé, Verd y Molina	Universidad Autónoma de Barcelona	2011	79
Tipos de redes personales de los inmigrantes y adaptación psicológica	Maya Jariego	Universidad de Sevilla	2002	67

En este sentido, el método analítico planteado para presentar el modelo de métricas responsables toma algunos indicadores cuantitativos tradicionales y no tradicionales y da cuenta del desempeño de la revista, haciendo anotaciones analíticas sobre el uso de cada instrumento para la gestión editorial. Parte importante de los resultados y análisis obtenidos utilizan herramientas sencillas de estadística descriptiva y algunos métodos exploratorios de análisis de redes.

Instrumentos

Este estudio responde a dos preguntas básicas como apoyo a la gestión editorial:

1. A partir del cálculo del índice H, ¿cuáles son los factores que han permitido el crecimiento del impacto de la revista?

Hirsch (2005) creó el índice H como un índice definido por un número h de artículos con un

número de citas mayores o iguales a h . Google Scholar adoptó la métrica y propuso aplicarla considerando los artículos y citas en un período de 5 años para una muestra o universo de documentos (el conocido H5). Este tipo de métricas permiten hacer una comparación entre diferentes revistas y crear rankings que, especialmente, sirven para la definición de estímulos públicos o privados, tanto para las publicaciones como para los investigadores que participan en ellas. En esta investigación en particular se hace el cálculo del H considerando la totalidad de la información de la revista.

Como todos los índices de impacto, el índice H ha sido criticado por que privilegia la descripción de la trayectoria de un autor por sus citas respecto al número de productos publicados históricamente. Esto va en detrimento del impacto que puedan tener publicaciones de investigadores noveles, en tanto el tamaño de su producción (pequeño) no permitiría que, aunque uno de sus artículos

alcance muchas citas, tenga un índice H elevado. Para el caso de las revistas, el índice H se hace más pertinente, en tanto interesa más la trayectoria de sus publicaciones y citas, que la producción reciente con alta citación. El índice H es relevante para descripción de trayectoria y no de impactos emergentes y fugaces.

Para este estudio el índice H se calcula considerando los siguientes factores: autocitas de la revista, endogamia institucional y tipos de documentos citantes (tesis, artículos de investigación, libros, productos de divulgación, patentes, entre otros). Los tipos de productos permiten descubrir el tipo de usos que hacen otros investigadores de los materiales de la revista.

2. ¿Cuáles han sido los pilares geográficos e institucionales de la expansión de la comunidad del ARS?

Para responder a esta pregunta se plantean tres procedimientos analíticos que describen el potencial para la construcción de comunidad de la revista:

(a) Suárez-Tamayo et al. (2018) plantearon un método para estudiar el alcance geográfico y la expansión de una revista a partir de la afiliación institucional de cada uno de los autores de artículos y citas. Este método permite plantear un análisis sobre la capacidad de expansión y consolidación de una comunidad distribuida dentro de unos límites geográficos precisos. Esta descripción de los límites permite generar una distribución para observar el alcance en tres categorías, que para el caso del presente estudio serían: Península Ibérica, si el 33% o más de las citas y colaboraciones son de autores con afiliaciones institucionales de España y Portugal, (considerando que la revista es producto de una colaboración entre universidades españolas); LAC, si el 33% o más de las relaciones están dentro del ámbito de Latinoamérica y el Caribe, y global, si el 33% de las relaciones generadas por colaboraciones y citas se ubican en países por fuera del contexto iberoamericano.

Al observar el crecimiento geográfico de la comunidad de manera longitudinal, pueden evaluarse las decisiones editoriales año a año y contrastar con sus resultados en términos de alcances. Este análisis longitudinal puede ser comparado con el número de relaciones posibles que un autor puede llegar a obtener si escribe en la revista.

(b) El conteo de los autores más recurrentes tanto en artículos publicados en la revista como en citas. Adicionalmente, se construyó una red de relaciones entre autores considerando la colaboración y la citación. Este tipo de red

puede acercarse bastante al concepto de colegio invisible en el que el conocimiento es intermediado a través de estos dos tipos básicos de relaciones (De Solla Price, 1973). Son múltiples los métodos que se han empleado para este cálculo (Romero Goyeneche et al., 2019; Palacios et al., 2018; Small, 1973; sólo para dar unos ejemplos). La centralidad de intermediación es un aspecto básico del desarrollo de un colegio invisible.

De acuerdo con De Solla Price, la productividad y la citación son características importantes del liderazgo de una comunidad de interacciones formales e informales. Si consideramos la importancia de la generación de lazos entre diferentes grupos de trabajo, la intermediación en las relaciones de cooperación y la referenciación, se hacen vitales para la configuración grupal en tanto un investigador pone en contacto conocimientos diversos y los conjuga en una red de difusión de conceptos, metodologías y términos. En otras palabras, media las discusiones entre distintos grupos y va generando colectivo.

Se considera en este estudio la métrica de intermediación utilizada por De Nooy, Mrvar y Batagelj (2005), implementada en el software Pajek para redes no dirigidas, donde la centralidad es el cociente del número de geodésicas entre los puntos y y z que pasan por el punto x sobre el que se calcula la intermediación, dividido entre el total de geodésicas entre y y z (Freeman, 1977). Para la medición de la centralidad de intermediación en redes no dirigidas, implementada por Pajek, se hace el siguiente cálculo:

$$C_B(x) = \frac{c_B(x)}{(n-1)(n-2)/2}$$

Donde la centralidad de intermediación de un punto en una red no dirigida es el cociente entre la centralidad de intermediación de x , dividido por el producto de la totalidad de las relaciones de la red, multiplicado por la totalidad de puntos menos 2.

(c) La proporción de tipos de organizaciones que publican en la revista. La investigación no es ámbito exclusivo de la academia y la aplicación del análisis de redes puede ser derivado también de múltiples actividades empresariales, civiles o gubernamentales. Así mismo, la articulación a través de la colaboración o el uso de materiales por parte de investigadores de diferentes procedencias permite observar los alcances del análisis de redes en procesos de desarrollo institucional y social. Una mirada longitudinal a estos

procesos, permitiría descubrir hitos en la gestión editorial de la revista.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. A partir del cálculo del índice H, ¿cuáles son los factores que han permitido el crecimiento del impacto de la revista?

En las dos décadas de publicación de la revista, se ha logrado que, por lo menos, 29 artículos hayan recibido, por lo menos, 29 citas. Eso significa que ha habido actividad comunitaria

importante que habría que ir especificando en el desarrollo de estos resultados. En la tabla 4 se presentan algunos factores y lo que pueden representar para el cálculo del índice H de la revista. También se hace un contraste con el H5 calculado por Google Scholar anualmente, en comparación con otras tres revistas del campo especializado del ARS en el mundo: *Social Networks* de Elsevier y revista oficial de la INSNA (International Network for Social Network Analysis), *Network Science* de Cambridge University Press y *Applied Network Science* publicada por Springer.

Tabla 4

Variaciones del índice H de la revista Redes

Categoría	Revista Redes	Social Networks	Network Science	Applied Network Science
Número de citas	3536	---	---	---
Índice H	29	---	---	---
Índice H5 Google Scholar	9	39	17	14
Índice H5 Depurado*	6	---	---	---
Sin endogamia institucional	29	---	---	---
Sin citas a la revista Redes	28	---	---	---
Sólo citas académicas**	24	---	---	---
Sólo citas de formación***	13	---	---	---
Sólo citas de otros tipos de productos****	3	---	---	---

*Resultado del H5 luego de una depuración. La depuración es un proceso de normalización de la información correspondiente a las citas extraídas de Google Scholar en donde se identifican registros repetidos, incongruencias, identificación de registros únicos que permiten obtener información más limpia para los cálculos cuantitativos.

** Se consideran los siguientes tipos de productos: artículo, capítulo de libro, libro, documento de trabajo, informe de investigación, ponencia y proyecto de investigación.

***Se consideran los siguientes tipos de productos: tesis de pregrado, especialización, maestría, doctorado y trabajos de clase.

****Documentos legales, capturas de blogs, repositorios, etc.

A pesar de que la Revista Redes tiene un H5 menor que el de las otras publicaciones de su área de conocimiento, al contrastar con los artículos más citados en los cinco años de referencia para todas las revistas, las diferencias hablan de una comunidad en construcción con tendencia al crecimiento. Las citas más altas en el período son: *Applied Network Science*: 88, *Network Science*: 134, *Social Networks*: 284 y 142 (el primero y segundo más citados) y *Redes*: 63.

Esto significa que hay un espacio importante de desarrollo de trabajos de investigación en español y portugués que ha venido consolidando una comunidad que investiga y escribe en estas lenguas para los colegas de la región iberoamericana. 9 artículos con, al menos, 9 citas y llegando a un máximo de 63, implican que, un grupo de autores considerable, en un rango entre 9 y 63 están

generando algún tipo de discusión activa. Rangos que replicados para las otras revistas estarían entre 39 y 284 para *Social Networks*, 17 y 134 para *Network Science* y 14 y 88 para *Applied Network Science*. Es importante considerar que en América Latina la mayoría de los países hablan muy poco inglés, muchos de ellos tienen índices bajos o muy bajos de habilidades lingüísticas en este idioma, excepto Argentina, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay (Guardione, 2019).

Al hacer un contraste entre los diferentes factores que afectan el índice H, podemos encontrar los siguientes resultados:

Cuando se hace una depuración de las citas, el índice H5 baja considerablemente. Como se dijo anteriormente, este tipo de índices es utilizado especialmente para contrastar el desempeño de una revista con otras, de allí su

valor heurístico, como se observa en el análisis previo. La información proveída por esta o cualquier otra plataforma siempre es susceptible de depurarse. Los datos sólo tendrán un valor evaluativo más allá de la sola comparación entre revistas, en tanto puedan depurarse los datos citacionales e identificar aspectos más precisos.

Ahora, al hacer el cálculo del índice H para todo el historial de la producción de la *Revista Redes*, se halla un panorama de construcción de comunidad más amplio y longitudinal. En toda su historia, por lo menos 29 textos han sido citados 29 veces, con un rango entre 29 y 128 citas. Se puede notar una comunidad productiva, que comparte y discute asuntos relativos al ARS. La mayoría de los textos citantes son investigativos y si sólo si consideran textos relacionados con el desarrollo de investigaciones se obtiene un índice H de 24. El papel de la revista para los procesos de formación también ha sido relevante ($H = 13$), lo que se observa si se

consideran sólo las citas de tesis y trabajos de finalización de cursos. Esto implica que alrededor de *Redes* no sólo existe una comunidad investigadora, sino que también hay una que forma activamente nuevos investigadores.

De manera particular, la distribución de tipos de fuentes que citan la *Revista Redes*, se puede observar en la gráfica 2. Destacan los artículos de investigación, en segundo lugar, las tesis de doctorado, seguidas por las de maestría y pregrado. El papel preponderante en la formación de nuevos investigadores es de una importancia angular. 464 investigadores doctorales han pasado por la revista *Redes* para fundamentar, lo que probablemente se convierta en programas en sus programas de investigación de vida. Eso ya supera el número de investigadores activos y en comunidad detectados por esta investigación y que consideran un referente importante esta publicación.

Gráfico 2. Tipos de documentos citantes.

Al extraer las citas provenientes de la propia revista, el índice H se afecta únicamente en un punto, lo que significa que la revista tiene un diálogo permanente con otras publicaciones. Sin una depuración muy exhaustiva, se pueden identificar, por lo menos, unas 1026 fuentes diferentes que dialogan con los textos de la revista *Redes*.

2. ¿Cuáles han sido los pilares geográficos e institucionales de la expansión de la comunidad del ARS?

(a) Alcance geográfico

Al analizar el origen de los artículos y citas, según la afiliación institucional de cada uno de los autores, se puede evidenciar que la *Revista Redes* se ha consolidado como una publicación iberoamericana en donde los principales países

que contribuye a su desarrollo son Brasil, México, Colombia, Argentina y España. Con investigadores conectados a la red de Estados Unidos, Alemania, Chile y Portugal.

En el gráfico 3 se marca el origen, por país, de los artículos publicados en la revista, según la afiliación institucional reportada por cada uno de los autores. Las marcas de un rojo más intenso, significan mayor cantidad de publicaciones. Cinco países sostienen la continuidad de la revista y evidencian el crecimiento de una comunidad luso-hispana dedicada al ARS. España lidera el número de publicaciones, pero no sería posible hablar de la existencia de la revista sin las contribuciones de América Latina y el Caribe (LAC) (gráfico 4 y tabla 5).

Países como Francia, Estados Unidos, Alemania, entre otros por fuera de Iberoamérica, también aportan en la

publicación de artículos en *Redes*, y aunque por si solos no son muy representativos, en conjunto tienen un peso relevante (17%, gráfico 4), como se puede ver en las marcas tenues del gráfico 3.

Estos países se pueden considerar participantes en la génesis del desarrollo hispano del ARS, justo por las relaciones de colaboración establecidas entre el núcleo más importante de la red en producción y citación e investigadores relevantes, como lo es el grupo de la Universidad de Constanza en Alemania, la Universidad de Lille en Francia y las influencias de importantes investigadores en el mundo anglosajón como Chris McCarty, Harrison White o Steve Borgatti, sin desconocer los aportes de hispanos radicados en Estados Unidos como Silvia Domínguez.

Gráfico 3. Origen de los artículos de la revista *Redes*.

Gráfico 4. Distribución de los artículos según su origen.

Tabla 5

Ranking de países con más artículos publicados en la revista Redes

Nº	País	Cantidad autores	Origen
1	España	201	Península Ibérica
2	Brasil	110	LAC
3	México	105	LAC
4	Argentina	65	LAC
5	Francia	46	Global
6	Colombia	37	LAC
7	Estados Unidos	27	Global
8	Portugal	21	Península Ibérica
9	Chile	20	LAC
10	Alemania	10	Global

En el gráfico 5 se marca el origen, por país, de los documentos citantes de la *Revista Redes*, según la afiliación institucional reportada por cada uno de los autores. Las citas permiten observar el nivel de consolidación de una comunidad académica en formación. Las citas de autores confirman que quienes escriben también leen y discuten. No todos los países producen artículos para la revista, pero consideran a la publicación un referente.

La citación del 5% de países provenientes por fuera de la región iberoamericana apenas es normal considerando las limitaciones lingüísticas, pero también permiten observar la delimitación precisa del público en consolidación o en formación. No se esperaría un alcance global en tanto las lenguas objeto

pretenden la consolidación de resultados de investigación en lengua materna, pues para lo global ya existe una oferta importante de publicaciones en inglés. Y, sin embargo, aparecen referentes internacionales que ponen los ojos sobre la región iberoamericana, especialmente considerando que parte importante de los materiales hablan del desarrollo de metodologías asociadas al ARS, aplicadas a objetos muy específicos provenientes de las geografías de sus propios autores.

Se confirma también la importancia del español como lengua de producción científica, especialmente, en el área de ciencias sociales (García Delgado et al., 2013). La importancia de la multiplicidad de lenguas, más allá de las

discusiones identitarias, tiene un sentido práctico en tanto el conocimiento circula entre quienes tienen habilidades para entenderlo. Así mismo, la región tiene carencias importantes en el desarrollo de bilingüismo, lo que se considera una forma de introducir nuevos

métodos a la comprensión de situaciones especiales geográficas específicas y justamente ese papel se confirma en la atención de la comunidad a lo producido por la revista.

Gráfico 5. Origen de los documentos citantes de la revista *Redes*

Gráfico 6. Distribución de los documentos citantes según su origen

Tabla 6*Ranking de países con más documentos citantes de la revista Redes*

Nº	País	Cantidad autores citantes	Origen
1	España	1798	Península Ibérica
2	México	1164	LAC
3	Brasil	1032	LAC
4	Colombia	774	LAC
5	Argentina	598	LAC
6	Chile	181	LAC
7	Ecuador	137	LAC
8	Portugal	128	Península Ibérica
9	Cuba	126	LAC
10	Francia	85	Global

Para cerrar este apartado, es interesante anotar que según el Scimago Country Rank (<https://www.scimagojr.com/countryrank.php>), consultado en enero de 2021, el desarrollo de la producción científica en Iberoamérica, por cantidad de artículos, tiene el siguiente orden: España, Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Si tomáramos como indicador de desarrollo científico el volumen productivo en análisis de redes sociales, tendría un atraso respecto a la tendencia de la comunidad nacional en Chile y Portugal, especialmente, por lo menos en lo que respecta al desarrollo de artículos en su lengua vernácula.

(b) Comunidad

Si bien la *Revista Redes* no representa la totalidad de producción en análisis de redes de

la región, se evidencia en algunos de los artículos sobre el estado del arte, presentados en la introducción, por ejemplo, Vélez y Palacio (2014), el esfuerzo de producir en lengua vernácula, denota también la intención de generar relaciones en el marco de una identidad común compartida, lo que seguramente está relacionado con problemas comunes, comprensiones similares del mundo, entre otros aspectos relativos. El descubrir los autores que más escriben y que más utilizan los textos de la revista para soportar sus investigaciones permite ver el tamaño de los esfuerzos en este sentido. En la tabla 7 se presentan los autores que más se apoyan en la gestión de la *Revista Redes* para cumplir estos propósitos.

Tabla 7*Autores que más hacen uso de la revista Redes como medio de divulgación y soporte*

Rank	Autores que más publican en la revista	Conteo	Autores que más citan artículos de la revista	Conteo
1	Molina, José Luis	17	Marques, Eduardo	60
2	Maya Jariego, Isidro	13	Molina, José Luis	57
3	Lozares Colina, Carlos	11	Lozares Colina, Carlos	56
4	De Federico de la Rúa, Ainhoa	9	Maya Jariego, Isidro	40
5	Verd Pericas, Joan Miquel	9	Verd Pericas, Joan Miquel	34
6	Ruiz León, Alejandro Arnulfo	8	Núñez Espinoza, Juan Felipe	31
7	Teves, Laura	8	García Macias, Alejandro	30
8	De la Pena, José Antonio	7	Bolíbar Planas, Mireia	28
9	Tello, Nelia Elena	7	Paredes, Héctor Alejandro	28
10	Alieva, Deniza	5	Rendon Medel, Roberto	28
11	Holgado Ramos, Daniel	5	Aguilar Ávila, Jorge	25
12	Reyes Junior, Edgar	5	Lugo Morin, Diosey Ramon	25
13	Velez Cuartas, Gabriel	5	Martí Olive, Joel	22
14	Gil Mendieta, Jorge	4	Teves, Laura	22
15	López Roldan, Pedro	4	Márquez Vázquez, Carmen	21

Joel Martí, Juan Felipe Nuñez, Jorge Palacio y Alejandro Ruiz igualmente han escrito 4 textos para la revista redes y José María Vitaliti también ha citado 21 veces a publicaciones de la *Revista Redes*.

Los aportes de estos autores pueden verse más fácilmente al describir las redes de relaciones de coautoría y citación que expresan comunidades establecidas de diálogo a través de la interacción directa o el flujo de conocimiento representado en la citación. Se empleó un método de detección de comunidades siguiendo dos procedimientos básicos: la identificación de componentes en la red. Se identificaron 634 componentes. La mayoría de ellos compuestos por dos o tres autores. Se eligieron los componentes con más de 20 autores y se identificaron 5 componentes, comunidades compuestas por más de 20 autores. Se evidenció que las comunidades menores de 20 autores por lo regular expresaban sólo relaciones de citación y no de interacción directa, necesaria para la configuración de grupos de trabajo y no sólo circulación de conocimiento. Los gráficos 6, 7, 8, 9 y 10 presentan estos grupos.

La primera comunidad más amplia, está compuesta por 122 autores. Sus textos se refieren especialmente a problemáticas colombianas y mexicanas. Se puede identificar núcleos de trabajo en temas como redes personales, resiliencia, conflicto armado y bienestar donde Palacio y Madariaga cumplen un papel importante desde la Universidad del Norte en Barranquilla. Otro núcleo trabaja especialmente temas relacionados con la innovación, las redes científicas y la cienciometría en donde se destaca un grupo colombo-mexicano y sobresalen investigadores como Alejandro Ruíz, Gabriel Vélez, Francisco Collazo o Jane Russell. Este núcleo se conecta con un grupo de trabajo de la Universidad de Sussex quienes trabajan el tema de innovación transformativa. Finalmente, están los núcleos en donde sobresalen Jorge Aguilar y Roberto Rendón, dedicados a temas del sector agro y el papel de las redes en las organizaciones. Importante destacar la presencia de investigadores de la UNAM. Alejandro Ruíz trabajó durante muchos años de la mano de Jorge Gil Mendieta, quien fue uno de los precursores más importantes del ARS en el mundo hispano.

Gráfico 7. Comunidad 1 de 122 autores relacionados por coautorías y citaciones.

En el gráfico 8 se observa la segunda comunidad mayor de desarrollo. En donde se destacan algunos de los que asistieron a la fundación de la comunidad luso-hispana de análisis de redes sociales como José Luis Molina, Isidro Maya, Laura Teves, Alejandro Macías, Ainhoa de Federico o Carlos Lozares,

entre otros. El núcleo alrededor de José Luis Molina tiene una conexión importante con el mundo anglo en donde sobresalen autores importantes como Chris MacCarty que ha sido colaborador de Molina. Junto con varios colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona han impulsado de manera importante la aplicación

del análisis de redes en los campos de las redes personales, las egoredes, la migración transnacional, el capital social y los estudios de discurso y redes.

El otro ramo es representado por Ainhoa de Federico quien impulsó también las relaciones entre el mundo hispano y algunos grupos de trabajo importantes en Francia desde la Universidad de Lille y otros centros de conocimiento como Toulouse. Isidro Maya desde la Universidad de Sevilla ha impulsado, desde la psicología social y el trabajo comunitario, desarrollos de aplicaciones a la comprensión de distintas problemáticas comunitarias con su grupo de trabajo y quien

ha sido un puente importante con experiencias latinoamericanas en la difusión del campo. Finalmente, y no menos importante, el trabajo del grupo de Laura Teves y Antropocaos en Argentina permitió expandir la antropología y la etnografía con la aplicación de redes. También con una relación importante con teorías de la complejidad y aplicaciones al campo de la salud. El grupo argentino promovió durante algunos años la generación de encuentros regionales que se congregaban en la Universidad Nacional de la Plata y permitían el diálogo entre neófitos y experimentados en el intento de construir una comunidad iberoamericana.

Gráfico 8. Comunidad 2 de 118 autores relacionados por coautorías y citas.

La descripción más relevante de los desarrollos del mundo lusófono, expresados a través de la *Revista Redes*, se pueden observar en el gráfico 9. Se destaca un núcleo principal en el que aparecen Eduardo Marques y Renata Bichir, donde se ha desarrollado de manera importante estudios sobre capital social y redes personales en contexto de pobreza. Los aportes de Estrella Gualda son bien valorados en la

comunidad lusófona por los proyectos desarrollados España-Portugal lo que se evidencia en su centralidad en el grafo. Marta Varanda y su comunidad se destacan por los esfuerzos en dar cuenta de los desarrollos de la comunidad y presentar estudios que evidencian retos y oportunidades para el campo, especialmente en Portugal y Brasil.

Gráfico 9. Comunidad 3 de 46 autores relacionados por coautorías y citas.

Las otras dos comunidades de más de 20 autores destacan en una a Juan Felipe Núñez y colegas que trabajan especialmente en temas relacionados con el desarrollo rural y los problemas de comunidades indígenas en México y Centro América. En la última se destaca el trabajo de Edgar Reyes Junior sobre

el tema de redes y organizaciones empresariales, conglomerados locales y encadenamientos productivos en Brasil.

En la tabla 8 se presentan los autores con mayor índice de centralidad de intermediación y que aparecen en los gráficos anteriores.

Tabla 8

Centralidad de intermediación de las comunidades de autores

Comunidad 1 (n 122)	Bt	Comunidad 2 (n 118)	Bt	Comunidad 3 (n 46)	Bt
Velez Cuartas, Gabriel	0.6112	Molina, Jose Luis	0.4477	Gualda C., Estrella	0.6263
Aguilar avila, Jorge	0.5545	Teves, Laura	0.4021	Marques, Eduardo	0.5308
Robledo Velasquez, Jorge	0.4890	Maya Jariego, Isidro	0.2869	Varanda, Marta	0.3273
Russell Barnard, Jane	0.3055	Lozares Colina, Carlos	0.1720	Marquez, Carmen	0.2818
Palacio Sanudo, Jorge	0.2916	Castro, Mora del Pilar	0.1062	Marteleteo, Regina	0.2788
Ruiz Leon, Alejandro	0.2842	Federico de la Rua, Ainhoa	0.0993	Percastre, Salvador	0.2061
Collazo Reyes, Francisco	0.2149	Garcia Macias, Alejandro	0.0938	De Oliveira, Antonio	0.1657
Luna Morales, Maria Elena	0.1669	Guerrero, Sergio	0.0865	Eichner, Klaus	0.1522
Rendon Medel, Roberto	0.1504	Alcaide Lozano, Vanessa	0.0846	Fontes, Breno	0.1077
Romero Goyeneche, Oscar	0.1326	Lubbers, Miranda	0.0844	Rego, Raquel	0.1077

(c) Instituciones

Las instituciones representan un papel muy importante para el desarrollo de un campo de conocimiento. Sin un apoyo institucional al desarrollo de la investigación y la formación en campos específicos es imposible considerar la consolidación de un campo. De hecho, una de las principales conclusiones en los primeros

estudios sobre el campo, publicados en la revista, destacaban la ausencia de programas de formación y centros de investigación especializados en el área que permitieran una expansión del campo. La acumulación de producción de una institución en una revista como *Redes*, da cuenta de la trayectoria que va generando la investigación en las

organizaciones que albergan a sus investigadores. La tabla 9 da cuenta de la producción institucional en la revista expresada

en las afiliaciones de los autores y las instituciones que más hacen uso del material publicado.

Tabla 9

Instituciones con mayor número de publicaciones y que más citan los materiales de la revista Redes

Rank	Institución del autor (afiliación) reportada en Revista Redes	Cuenta	Institución que más cita	Cuenta
1	Universidad Autónoma de Barcelona	76	Universidad Autónoma de Barcelona	387
2	Universidad Nacional Autónoma de México	52	Universidad de Sevilla	184
3	Universidad de Sevilla	40	Universidad Autónoma Chapingo	158
4	Colegio de Posgraduados	14	Universidad de São Paulo	127
5	Pontificia Universidad Católica do Paraná	13	Universidad Nacional de La Plata	120
6	Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais	12	Universidad Nacional Autónoma de México	115
7	Universidad de Toulouse	12	Universidad de Buenos Aires	107
8	Universidad Nacional de La Plata	12	Colegio de Posgraduados	93
9	Universidad de Buenos Aires	11	Universidad Autónoma del Estado de México	93
10	Universidad de São Paulo	11	Universidad de Brasilia	76
11	Universidad de Brasilia	10	Universidad Nacional Abierta y a Distancia	68
12	Universidad de Lille	10	Universidad Complutense de Madrid	65
13	Universida de Paris Dauphine	9	Universidad de Granada	65
14	Universidad Externado de Colombia	8	Universidad de Valencia	64
15	Universidad de Antioquia	7	Universidad Federal de Río de Janeiro	62
16	Universidad de La República	7	Universidad del Norte	61
17	Universidad del Norte	7	Universidad Federal de Paraná	58
18	Universidad Positivo	7	Universidad de Barcelona	54
19	Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial	6	Centro Brasileño de Análisis y Planificación	53
20	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	6	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	53

Las instituciones productoras utilizan los textos de la revista como referencias. La diferencia en cantidad de productos y de citas expresa una relación mucho más amplia de la de autocitación. La cantidad de citas institucionales, además de ser utilizadas en textos propios, son expresión de utilización de materiales en procesos de enseñanza,

desarrollo de proyectos y apoyo a nuevas investigaciones.

De otro lado, es importante notar que entre las 20 primeras instituciones que más uso hacen de la revista sólo se encuentran universidades y centros de investigación. Sin embargo, la generación y uso de conocimiento es importante para diferentes sectores sociales.

En la gráfica 10 se puede apreciar el tipo de organizaciones productoras y citantes de la revista redes según la afiliación de los autores expresada en artículos y citas.

Se puede esperar que la mayoría sean instituciones académicas y centros de investigación, especialmente, considerando que para el mundo latinoamericano es un tipo de metodología aún en adopción. Sin embargo, es interesante ver un número no despreciable de organizaciones no académicas citantes de la

revista: clínicas y hospitales, empresas, organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales que hacen uso de los materiales producidos por la revista. Sólo por mencionar algunas: WWF, Fundación BBVA, algunos ministerios de diferentes países, Cáritas u organizaciones obreras. Esto implica expansión y uso en la aplicación a la solución de problemas productivos y sociales del análisis de redes. Un nicho importante de atención para el crecimiento de la comunidad.

Gráfico 10. Tipos de organizaciones que hacen uso de la revista *Redes*.

CONCLUSIONES

La aplicación de modelos métricos para observar el desempeño de una publicación se ha limitado a presentar datos que sólo permiten la comparación de resultados en términos de citación, coautorías y temas (Expósito y Olmedo, 2020; Urbizagastegui, et al. 2019; entre otros). En esta investigación se demuestra que el diseño de un modelo con propósito evaluativo es posible. Es justo a esto a lo que se le puede etiquetar como un modelo de métricas responsables.

En específico, la pregunta por los aportes de una revista a la construcción de campo y comunidad científica, permiten orientar la gestión editorial a resultados en términos de aportes a la construcción de relaciones y no únicamente a la generación de impacto citacional. Se ha demostrado que ese impacto no necesariamente debe apuntar a parecerse a las publicaciones de mayor impacto, pues este depende del desarrollo de comunidad usuaria de la revista.

En el caso de la revista *Redes*, su posibilidad de crecimiento está dada por el tamaño de la comunidad hispano-luso hablante y no por la expansión global. No implica que los materiales publicados puedan ser interesantes a otras comunidades, eso está claro con el interés del 5% de los públicos globales no luso-hispanos,

sin embargo, su público objetivo es Iberoamérica y los países lusófonos, y ese mundo aún está por ser ampliado en la consolidación de lo que podrían ser investigadores afectos a la aplicación del análisis de redes sociales.

Definitivamente y en contraste con los inicios, se puede evidenciar un crecimiento importante de la comunidad. Hay instituciones que producen continuamente, estudiantes aplicando en sus tesis el análisis de redes escribiendo en español y portugués, colegios invisibles en desarrollo y expansión de productores y usuarios de la información publicada en la revista *redes* y sobre todo posibilidades de renovación generacional.

Maya Jariego et al (2016) plantearon una estructura centro periferia en las relaciones de constitución de la revista *Redes*. Hoy se puede evidenciar una estructura policéntrica. Por lo menos 5 núcleos consolidados o en consolidación se pueden identificar. Esto es importante para el desarrollo del campo, pues se indica especialización y ampliación temática necesaria para proponer nuevos caminos a la comunidad.

De acuerdo con Leydesdorff, et al. (2008), en un análisis hecho a la revista *Social Networks*, una publicación puede ser considerada como basada en comunidad si logra que las dimensiones de los artículos citantes permitan

construir y reconstruir la identidad de la revista, mientras que las referencias citadas reproducirían una selección de los artículos contenidos en los archivos. Esto permite construir un equilibrio que también se puede observar en la revista *Redes* con la aparición de distintos núcleos comunitarios desarrollando diferentes campos de análisis.

Se identificaron también organizaciones no académicas usuarias y productoras de conocimiento en análisis de redes sociales. Si bien este no es un público acostumbrado por los editores de este tipo de publicaciones, implica que el análisis de redes en español y portugués está siendo de utilidad para observar el desempeño de programas sociales, crear estrategias o introducir enunciados dentro de procesos de política pública que soporten la toma de decisiones. En dirección hacia las nuevas propuestas métricas de relación Universidad Entorno (OCTS-OEI y RICYT, 2017).

En contraste con las publicaciones en inglés de mayor circulación global, la revista *Redes* presenta un comportamiento similar en la construcción de comunidad. Por supuesto, no son comunidades del mismo tamaño que las que puede generar *Social Networks* o *Network Science*, pero sí va consolidando aplicaciones que pueden alimentar la investigación formativa y de frontera en la región. Temas recurrentes y de preocupación para los hispano-luso parlantes: las redes personales y los fenómenos de migración, pobreza, cohesión social, impacto de los medios sociales y capital social; las redes organizacionales y el desarrollo de encadenamientos productivos locales; las redes de conocimiento y redes científicas en el desarrollo de comunidades regionales y métodos cuantitativos propios y en gran medida las redes de desarrollo rural y la capacidad de resiliencia de las comunidades en Latinoamérica y la Península Ibérica.

Queda pendiente hacer un reconocimiento de los avances temáticos y las capacidades de producción de nuevas formas metodológicas dentro del campo. Es importante anotar que la revista *Social Networks* se desarrolló con una comunidad muy fuerte de autores expertos en sociología matemática, matemáticos y físicos afectos a la sociología (Scott, 2000). Esto permite el desarrollo de herramientas nuevas

desde el punto de vista técnico. La comunidad Iberoamericana que se introdujo al campo del análisis de redes sociales proviene de campos sociales con una tradición menos fuerte en los análisis funcionales a partir de la aplicación de matemáticas discretas o estadísticas avanzadas. Esto podría ser interesante observarlo en un desarrollo posterior y descubrir realmente las capacidades del campo y las falencias respecto a la educación metodológica de sus investigadores².

REFERENCIAS

Blondel, V.D., Guillaume, J.L., Lambiotte R., y Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics*, P10008.

Chavarro, D., Rafols, I. y Tang, P. (2018). To what extent is inclusion in the Web of Science an indicator of journal 'quality'? *Research Evaluation*, 27(2).

Cordell, R. (2020). Machine learning + Libraries: A report on the state of the field. LC Labs Library of Congress (reporte).

Debat H. y Babini D. (2019). Plan S in Latin America: A precautionary note. *PeerJ Preprints* 7. <https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27834.v2>

De Nooy, W., Mrvar, A. y Batagelj, V. (2018). Exploratory Social Network Analysis with Pajek: Revised and Expanded Edition for Updated Software. Cambridge University Press.

De Solla Price, D. (1973). Hacia una ciencia de la ciencia. Ariel.

EC3Metrics. (2018). Periodic Tables of Scientometrics Indicators. El profesional de la información. <http://profesionaldelainformacion.com/notas/wp-content/uploads/2018/06/tablaper3.pdf>

Editores de revistas latinoamericanas. (2015). Declaración sobre los índices de citación y las prácticas editoriales. *Literatura: Teoría, Historia, Crítica*, 17(2), 9-18. 10.15446/lthc.v17n2.51271

² Las noticias son buenas y la comunidad en torno a REDES pareciera estar en expansión. Los esfuerzos de la comunidad chilena empiezan a dar cuenta de ello a través de la creación de la Sociedad Chilena para la Ciencia del Análisis de Redes Sociales. La nueva publicación *Awari*, el podcast de redes disponible en Spotify coordinado por Francisca Ortiz

y Alejandro Espinosa-Rada, el canal de YouTube sobre charlas cortas sobre análisis de redes, la continuidad de la lista *Redes* después de casi dos décadas, cursos en distintas universidades de la región, en fin, un mundo en ebullición y continua configuración.

- Expósito-López, Jorge, & Olmedo-Moreno, Eva María. (2020).** Análisis cuantitativo de las publicaciones sobre orientación, tutoría y acción tutorial registradas en bases de datos. *Formación universitaria*, 13(3), 123-138. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062020000300123>
- Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E. y Costas, R. (2020).** Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database (Preprint). http://altmetrics.org/wp-content/uploads/2020/11/02_submission_Fang_Dudek_Noyons_Costas-altmetrics20.pdf
- Fortunato, S. et al. (2018).** The Science of Science. *Science*, 359(6379). 10.1126/science.aao0185
- Freeman, L. C. (1977).** A Set of Measures of Centrality Based on Betweenness. *Sociometry*, 40(1), 35-41. <https://doi.org/10.2307/3033543>
- Gaete Fiscella, J. M. y Pino Ibáñez-Socialis, R. (2014).** De la investigación social a la técnica profesional: Una crónica histórica del ARS en Chile (1995-2014). *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.504>
- García Delgado, J. L., Alonso, J. A. y Jiménez, J. C. (2013).** El español, lengua de producción científica. Editorial Ariel.
- Garfield, E. (1955).** Citation Indexes for Science: A New Dimension in Documentation through Association of Ideas. *Science*, 122(3159), 108-111. 10.1126/science.122.3159.108
- Gmür, M. (2003).** Co-citation analysis and the search for invisible colleges: a methodological evaluation. *Scientometrics*, 57(1), 27-57.
- Gómez-Morales, J. J. (2018).** Abuso de las medidas y medidas abusivas. Crítica al pensamiento bibliométrico hegemónico. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura* 45(1), 269-290.
- Guardione, M. S. (2019).** ¿Qué países de América Latina tienen un mejor y peor inglés? (entrada de blog). <https://englishlive.ef.com/es-mx/blog/ingles-en-la-vida-real/america-latina-paises-hablan-ingles/> Consultado 07-01-2021.
- Hirsch, J. E. (2005).** An index to quantify an individual's scientific research output. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(46), 16569-16572. <https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102>
- Hummon, N. P., y Doreian, P. (1989).** Connectivity in a citation network: the development of DNA theory. *Social Networks*, 11, 39-63
- Kivela, M., et al. (2013).** Multilayer networks (preprint). arXiv:1309.7233v2 [physics.soc-ph].
- Köhler, J., et al. (2019).** An agenda for sustainability transitions research: State of the art and future directions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2019.01.004>
- Krauskopf, E. (2020).** Are we at a turning point in journal assessment? An introduction to altmetrics. *Austral Journal of Veterinary Sciences*, 52, 71-77.
- Kretschmer, H. (1994).** Coauthorship of invisible colleges and institutionalized communities. *Scientometrics*, 30(1), 363-369.
- Leydesdorff, Loet; Schank, Thomas; Scharnhorst, Andrea; De Nooy, Wouter D. (2008).** "Animating the development of Social networks over time using a dynamic extension of multidimensional scaling". En: *El profesional de la información*, 17(6), pp. 611-626. 10.3145/epi.2008.nov.04
- Leydesdorff, L. y Etzkovitz, H. (1998).** The triple helix model as a model for innovation studies. *Science y Public Policy*, 25(3), 195-203.
- Lozares, C., Molina, J. L. y García Macías, A. (2002).** Sesión hispana sobre análisis de redes sociales. *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 1(1).
- Luhmann, N. (2002).** La forma escritura. *Estudios sociológicos*, 20(58 (ENE-ABR)), 3-21.
- Lundvall, B. (ed). (1992).** National systems of innovation: Toward a theory of innovation and interactive learning. Pinter Publishers.
- Marques, E., Bichir, R. y Moya, E. (2014).** Notas sobre el análisis de redes sociales en Brasil. *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1). 10.5565/rev/redes.505
- Martín-Martín, A., Thelwall, M., Orduna-Malea, E. et al. (2020).** Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations' COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations. *Scientometrics*. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03690-4>
- Martinovich, V. (2020).** Indicadores de citación y relevancia científica: genealogía de una representación. Datos, 63(2).
- Maya-Jariego, I., Molina, J. L., Holgado, D. & Santolaya, F. J. (2016).** REDES: an open access journal for the promotion of network analysis among Latin American researchers. In Wimpenny, K., Merry, S.K., Tombs, G. & Villar-Onrubia, D. (eds), *Opening Up Education in*

South Mediterranean Countries: A Compendium of Case Studies and Interviews with Experts about Open Educational Practices and Resources, pp. 168-174. OpenMed, ISBN 978-1-84600-0.

Merton, R. K. (1977). La sociología de la ciencia: investigaciones teóricas y empíricas (vol. 2). Alianza.

Molina, J. L., Teves, L. y Maya Jariego, I. (2004). El análisis de redes en Iberoamérica: una agenda de investigación. *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 6(1). 10.5565/rev/redes.52

Newman, M. E. J. (2004a). Coauthorship networks and patterns of scientific collaboration. *PNAS* 101 (suppl 1): 5200-5205. <https://doi.org/10.1073/pnas.0307545100>

Newman, M.E.J. y Girvan, M. (2004b). Finding and evaluating community structure in networks. *Physical Review E*, 69.

OCTS-OEI y RICYT (2017). Manual Iberoamericano de indicadores de vinculación de la universidad con el entorno socioeconómico: Manual de Valencia. OCTS-OEI y RICYT. http://www.ricyt.org/wp-content/uploads/2017/06/files_manual_vinculacion.pdf

Palacios-Núñez, G., Vélez Cuartas, G., y Botero, J. D. (2018). Developmental tendencies in the academic field of intellectual property through the identification of invisible colleges. *Scientometrics*, 115(3), 1561-1574. <https://doi.org/10.1007/s11192-018-2648-3>

Pandiella-Dominique, A., García-Zorita, C. y Sanz-Casado, E. (2019). Análisis de la internacionalización de la Revista Española de Documentación Científica: 2010-2015. *Revista Española de Documentación Científica*, 42(1). <https://doi.org/10.3989/redc.2019.1.1594>

Quaderi, N., Hardcastle, J., Christos, P. y Szomszor, M. (2019). The plan S footprint: Implications for the scholarly publishing landscape. Institute for Scientific Information. <https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/plan-s-footprint/>

Rafols, I. (2018). S&T Indicators 'In the Wild': Contextualisation and Participation for Responsible Metrics (preprint). <https://ssrn.com/abstract=3243134>

Ramos-Vidal, I., Contreras Ibáñez, C. C. y García Macías, A. (2014). México: Un eje central en el desarrollo de las redes hispanas. *Redes. Revista Hispana para el Análisis de*

Redes Sociales, 25(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.502>

Romero Goyeneche, O. Y., Vélez-Cuartas, G., Ramírez, M., Velásquez, J. R. y Balanzó, A. (2019). Colegios invisibles y patrones de colaboración en el Sistema de Investigación Agropecuaria en Colombia. *Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales*, 30(1), 1-24. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.818>

Sábado, J. (1979). El triángulo nos enseña donde estamos, en Sábado, J., *Ensayos en campera*, Juárez Editor.

Santín, D. M. y Caregnato, S. E. (2020). Perfil científico de América Latina y el Caribe en los inicios del Siglo XXI. *Integración y Conocimiento*, 9(2).

Schöpfel, J., Prost, H. y Rebouillat, V. (2017). Research Data in Current Research Information Systems. *Procedia Computer Science*, 106, 305-320. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.03.030>

Scott, J. (2000). [1991]. *Social Networks Analysis: A HandBook*. Londres, California, Nueva Delhi: Sage.

Small, H. (1973). Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. *Journal of the American Society for Information Science*, 24(4), 265-269. <https://doi.org/10.1002/asi.4630240406>

Spencer-Brown, G. (1994). *Laws of Form*. Cognizer Co. ISBN: 978-0963989901

Suárez-Tamayo, M., Collazo-Reyes, F., Pérez-Angón, M. Á. (2018). Emerging roles of regional journals in the accreditation of knowledge in tropical medicine: Biomédica and Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 2007-2015. *Scientometrics*, 115(3), 1615-1625. <https://doi.org/10.1007/s11192-018-2649-2>

Tahamtan, I., & Bornmann, L. (2019). What do citation counts measure? An updated review of studies on citations in scientific documents published between 2006 and 2018. *Scientometrics*, 121(3), 1635-1684. <https://doi.org/10.1007/s11192-019-03243-4>

Teves, L. y Pasarín, L. (2014). ARS en Argentina: contrastes metodológicos y la aplicación a problemas sociales. *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(2). 10.5565/rev/redes.516

Torres-Salinas, D. Cabezas-Clavijo, A. y Jiménez-Contreras, E. (2013). Altmetrics: nuevos indicadores para la comunicación

científica en la Web 2.0. *Comunicar*, 41. 10.3916/C41-2013-05

Urbizagastegui Alvarado, Ruben, Contreras Contreras, Fortunato, Olaya Guerrero, Julio Cesar (2019). Análisis cuantitativo de una revista de arqueología peruana. *Ciência da Informação*, 48(3), pp. 51-80.

Uribe-Tirado, A. y Alhuay-Quispe, J. (2017). Estudio métrico de ALFIN en Iberoamérica: de la bibliometría a las altmetrics. *Revista Española De Documentación Científica*, 40(3). <https://doi.org/10.3989/redc.2017.3.1414>

Varanda, M., Rego, R., Fontes, B. y Eichner, K. (2012). A análise de redes sociais no mundo lusófono: contributos para o conhecimento de uma comunidade científica em desenvolvimento. *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 22(7). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.434>

Vélez Cuartas, G. y Palacio, J. (2014). Análisis de Redes en Colombia: expansión e irrupción en el campo global. *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.503>

Vélez Cuartas, G., Uribe-Tirado, A., Restrepo-Quintero, D., Ochoa-Gutierrez, J., Pallares, C., Gómez-Molina, H. y Suárez-Tamayo, M. (2019a). Hacia un modelo de medición de la ciencia desde el Sur Global: métricas responsables. *Palabra Clave (La Plata)*, 8(2). <https://doi.org/10.24215/18539912e068>

Vélez Cuartas, G., Restrepo, D., and Uribe-Tirado, A., Ochoa-Gutierrez, J., Pallares, C. Gómez-Molina, H., Correa-Tabares, M. C. Robledo-Velásquez, J., Suárez-Tamayo, M. Álvarez-Restrepo, A. A. and Medina-Alfonso, D. (2019b). Métricas de Vinculación Universidad-Entorno: Universidad de Antioquia (reporte de investigación). <http://eprints.rclis.org/39194/>

Waltman, L. (2018). Responsible metrics: One size doesn't fit all (entrada de blog). CTWS. <https://www.cwts.nl/blog?article=n-r2s294>

Wilsdon, J., Allen, L., Belfiore, E. y Campbell, P. (2015). The Metric Tide: Report of the independent review of the role of metrics in research assessment and management. 10.13140/RG.2.1.4929.1363.

ANEXO 1. Artículos analizados en la investigación.

La lista incluye los artículos analizados en el presente estudio bibliométrico.

Adler de Lomnitz, L. (2002). Redes sociales y partidos políticos en Chile. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 3(3). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.19>

Adler de Lomnitz, L., & Mendieta, J. G. (2002). El neoliberalismo y los cambios en la elite de poder en México. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 1(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.31>

Adler de Lomnitz, L., & Sheinbaum, D. (2011). De redes sociales recíprocas a grupos de acción para el intercambio de mercado: la "privatización espontánea" en la Hungría post-comunista. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 21, 1-16. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.426>

Aguilar Gallegos, N., Olvera Martínez, J. A., González Martínez, E. G., Aguilar Ávila, J., Muñoz Rodríguez, M., & Santoyo Cortés, H. (2017). La intervención en red para catalizar la innovación agrícola. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(1), 9-31. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.653>

Aguilar, C. (2005). Visualización de redes personales en Sarajevo. *Redes: Revista hispana para el análisis de redes sociales*, 9(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.73>

Aguilar, C. (2019). Redes de colaboración y producción de patentes de la Universidad EAFIT de Colombia presentes en la base de datos de la Oficina Europea de Patentes (Espacenet). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(2), 125-143. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.845>

Aguilar, C., & Molina, J. L. (2004). Identidad étnica y redes personales entre jóvenes de Sarajevo. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 7(6). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.63>

Aguirre, M. A. C. (2007). Pasado, prestigio y relaciones familiares. Elite e historiadores en Santa Fe, Argentina. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 13, 1-22. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.109>

Alexandre, O., & Lamberbourg, A. (2014). Lo singular colectivo: el autor entre sus redes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(2), 43-60. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.508>

Aliaga Linares, L. (2002). El capital activo de los comerciantes ambulantes: un análisis cualitativo de sus redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes*

- Sociales*, 2.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.36>
- Alieva, D. (2018).** El Trabajo Social ante el reto de la transformación digital. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(2), 307-309. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.792>
- Alieva, D. (2019).** El análisis de redes en la prevención del comportamiento delictivo. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 31(1), 82-84. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.863>
- Alieva, D. (2019).** Teoría y práctica de las redes ilegales encubiertas. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(1), 119-121. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.833>
- Allen González, A. J., & Fazito, D. (2018).** Dinámica de cambio en las redes sociales y la formación de vínculos transnacionales: un caso de venezolanos profesionales viviendo en París. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(1), 44-64. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.747>
- Almanza, S. I., González, R. L., & Hernández, H. C. (2009).** ARS en Políticas para la Innovación Tecnológica: un enfoque teleológico. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17(2), 48-75. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.375>
- Alvarado, T. E. G. (2008).** Las ventajas y desventajas que el vínculo multiempresa y la red de cooperación empresarial internacional presentan para la PYME. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 14, 119-121. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.126>
- Amat, C. B. (2014).** Análisis y visualización de redes con Gephi. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1), 201-209. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.499>
- Anaya, M. S. (2018).** Más allá del dinero: redes familiares, amicales e institucionales y su relación con las trayectorias educativas postsecundarias de jóvenes peruanos. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(2), 166-187. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.799>
- Araos, K. B., & Vergara, M. L. M. (2015).** Relación entre confianza, cooperación y redes sociales. Evidencia experimental en Chile. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(2), 118-157. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.537>
- Araujo Guimarães, N., Silva Andrada, A. C., Fernandes Picanço, M., & Faria Vieira, P. P. (2012).** Trajetórias, atributos e relações. Representações sobre redes e obtenção de trabalho. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 22(1), 106-146. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.433>
- Araújo, U. P., Mendes, M. D. L., Gomes, P. A., Coelho, S. D. C. P., Vinícius, W., & Brito, M. J. D. (2017).** Trajetória e estado corrente da sociometria brasileira. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(2), 97-128. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.706>
- Araya-Dujisin, R. (2008).** Multitudes y Redes en la caída de Milosevic. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 15(2), 126-148. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.133>
- Arjona Garrido, Á., & Checa Olmos, J. C. (2005).** Movilización de recursos del Empresariado Étnico en Almería: la importancia de las redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 8(1), 66-81. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.66>
- Arranz López, S. (2010).** Estrategias para la diversificación de la red personal de personas drogodependientes en proceso de reinserción. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18, 163-182. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.392>
- Artola Renedo, A. A. (2011).** El patrocinio intraclerical en el Antiguo Régimen: curias y familias episcopales de los arzobispos de Toledo (1755-1823). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 21(2), 273-300. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.421>
- Ávila Molero, J. Á. (2008).** Redes personales de africanos y latinoamericanos en Cataluña, España. Análisis reticular de integración y cambio. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 15, 61-94. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.128>
- Ávila Molero, J. A. (2015).** Repensando la etnicidad y el transnacionalismo desde el análisis de redes personales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(2), 158-170. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.585>
- Avallé, G. (2007).** Redes semánticas de la pobreza. La Argentina del 2001. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 13, 1-20. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.114>
- Azam, M., & de Federico, A. (2014).** Sociología del arte y análisis de redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(2), 1-22. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.506>
- Baerveldt, C., van de Bunt, G. G., & de Federico, A. (2010).** Cómo y por qué los

modelos de selección difieren entre estudiantes. La influencia potencial de los tamaños de la red, el nivel de información y la pertenencia a grupos. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19(2), 272-298. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.259>

Bandeira, M. V., & Roncato, P. E. D. S. (2019). "Afinal, somos racionais?": análise da temática da economia comportamental nos programas de pós-graduação por meio da sociometria. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(2), 216-232. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.847>

Barré, G. (2010). La globalización de la cultura y la cuestión de la diversidad cultural: estudio de los flujos mundiales de traducciones entre 1979 y 2002. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18(1), 183-217. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.393>

Barroso, N. B. (2016). Estudios cualitativos en calidad de vida. Metodología y práctica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(1), 144-147. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.621>

Bedolla Pereda, D., Gil Tejada, J., & Ruiz León, A. A. (2009). El ARS en el estudio y evaluación de metodología para el diseño de productos industriales: Aplicación y perspectiva. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17(2), 195-209. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.381>

Belli, S., & Aceros, J. C. (2020). La confianza distribuida en las redes: un estudio de caso en el ámbito de los movimientos sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 31(1), 46-56. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.858>

Bertrand, M., Guzzi-Heeb, S., & Lemercier, C. (2011). Introducción: ¿en qué punto se encuentra el análisis de redes en Historia? *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 21(2), 1-23. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.416>

Bès, M. P., Defossez, A., & Rodriguez, F. (2010). Pares y redes de laboratorios del Centre National de la Recherche Scientifique y de sus asociados. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19, 191-217. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.405>

Beunza, J. M. I., & Ruiz, L. A. (2011). Redes sociales y correspondencia epistolar. Del análisis cualitativo de las relaciones personales a la reconstrucción de redes egocentradas. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 21, 98-138. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.419>

Bidart, C., & Cacciuttolo, P. (2009). En busca del contenido de las redes sociales: los

motivos" de las relaciones. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 16, 178-202.

<https://doi.org/10.5565/rev/redes.370>

Biegel, D. E., Katz-Saltzman, S., Tracy, E. M., & Townsend, A. (2008). Indicadores de la calidad de la relación diádica de mujeres en tratamiento por drogodependencia. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 15. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.136>

Bodin, Ö., Crona, B., & Ernstson, H. (2017). Las redes sociales en la gestión de los recursos naturales: ¿Qué hay que aprender de una perspectiva estructural? *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.684>

Bolíbar Planas, M. (2011). Las asociaciones en las redes personales ¿Mecanismo de integración de la población inmigrante? *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 20, 161-187. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.310>

Bolívar Planas, M. (2013). Redes asociativas, inmigración y participación. Una aproximación empírica a los vínculos entre capital social y participación asociativa. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 114-140. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.287>

Bonet, J. (2006). La vulnerabilidad relacional: Análisis del fenómeno y pautas de intervención. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 11(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.89>

Borgatti, S. P. (2013). El problema del actor clave. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(2), 1-20. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.482>

Bourdon, S. (2009). Relaciones sociales y trayectorias biográficas: hacia un enfoque comprensivo de los modos de influencia. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 16(1), 159-175. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.368>

Brandes, U., Kenis, P., & Raab, J. (2005). La explicación a través de la visualización de redes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 9. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.75>

Breiger, R. L., & Mohr, J. W. (2004). La dualidad y la agregación de categorías sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, (5). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.489>

Bressan, C., & Matta, A. (2015). Difusión de conocimientos e innovación en el clúster

electrónico de Córdoba: análisis de las firmas miembro de una asociación empresarial. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(2), 206-235. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.568>

Buciega, A., & Esparcia, J. (2013). Desarrollo, Territorio y Capital Social. Un análisis a partir de dinámicas relacionales en el desarrollo rural. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 81-113. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.350>

Buitrago, L. M., Bonilla, C., Cadenas, A., Leal, N., Parejo, J. L., & Restrepo, V. (2006). Las redes sociales rumanas en Coslada: un espacio de encuentro intercultural. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 11. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.90>

Bulgacov, S., de Kindl Cunha, S., Bulgacov, Y., Cunha, J. C., & Balbinot, Z. (2012). Internacionalização de Empresas Participantes de Clusters: Condicionantes e práticas relacionais. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 23(2), 202-232. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.444>

Bundio, J. S. (2013). Redes negativas: el pequeño mundo de las hinchadas de fútbol. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(2), 109-134. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.448>

Bundio, J., & Conde, M. (2007). Análisis del desempeño deportivo durante la Eurocopa 2004 a partir del análisis de redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 13(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.108>

Caballero, E. G. (2004). Actitudes hacia la migración y capital social: la participación de los europeos en redes sociales y sus vínculos con una mayor aceptación de la población extranjera. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 7(3). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.60>

Caballero, E. G. (2005). Pluralidad teórica, metodológica y técnica en el abordaje de las redes sociales: hacia la "hibridación" disciplinaria. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 9. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.70>

Cardoso, T. R. N., Bernardino, C. F., & Araújo, U. P. (2018). Isomorfismo normativo e redes na pesquisa científica brasileira. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(2), 248-270. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.788>

Carnet, P. (2011). Estrategias de activación y de construcción de redes sociales en la migración. El Ejemplo de los migrantes

africanos clandestinizados en la frontera sur española. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 20(1), 232-269. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.414>

Carretero, C. A. (2008). La juventud de Sarajevo: redes personales e identificaciones. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 15(2), 148-165. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.134>

Casanueva Rocha, C. (2003). Relaciones estratégicas entre pymes: contraste de hipótesis empresariales mediante ARS. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 4. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.43>

Casanueva Rocha, C., Abancéns, I. C., & González, J. L. G. (2013). Las carteras de alianzas en el sector español de la construcción: análisis de las redes ego. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 53-80. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.349>

Casas Guerrero, R. (2009). Redes y flujos de conocimiento en la acuicultura en el Noroeste de México. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17(2), 137-162. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.378>

Castro, M. (2016). Transmisión de Conocimiento y Análisis de Redes Sociales: implementación de métodos mixtos de investigación en un estudio sobre producción textil comunitaria. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(2), 72-89. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.625>

Caviedes, J. C. P. (2006). Reconstrucción de las redes sociales: el caso de las FARC, el ELN y las ACCU-AUC. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 10. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.84>

Celis, L. L. M., & León, A. A. R. (2013). Visualizando lo invisible. Las redes de misioneros y probabilistas en el siglo XVI y primeros años del XVII. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(2), 21-57. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.459>

Cerón, A. (2010). Los caminos del enfermo en una comunidad K'iche de Guatemala: una contribución del análisis de redes al estudio de los comportamientos de búsqueda de atención en salud. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18, 14-46. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.387>

Chaulet, J. (2009). La construcción equipada del vínculo amoroso. Las webs de encuentros y sus «caminos de confianza». *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*,

16(1), 92-127.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.366>

Cisneros, E. C., León, A. A. R., & Hernández, I. Z. (2019). El Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje y su estudio a través del Análisis de Redes Sociales: Interdependencia en la promoción y publicidad turística. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(2), 181-198.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.842>

Colina, C. L. (2006). Las representaciones fácticas y cognitivas del relato de entrevistas biográficas: un análisis reticular del discurso. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 10, 10.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.83>

Colina, C. L., & Verd, J. M. (2011). De la Homofilia a la Cohesión social y viceversa. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 20, 29-50.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.408>

Colina, C. L., Pericás, J. M. V., Olivé, J. M., & Roldán, P. L. (2002). Relaciones, redes y discurso: revisión y propuestas en torno al análisis reticular de datos textuales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 1, 1.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.486>

Colina, C. L., Teves, L., & Muntanyola, D. (2006). Prólogo. Del atomismo al relacionismo: la red sociocognitiva como paradigma de cambio en la concepción de lo social y de la cognición. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 10, 76.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.76>

Collazo Reyes, F., Luna Morales, M. E., & Vélez Cuartas, G. (2010). Surgimiento de las prácticas científicas de colaboración en la ciencia mexicana con cobertura en los índices internacionales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19, 143-167.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.403>

Comet, C. (2007). Redes sociales y acción colectiva. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 13(2), 115.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.115>

Congosto, M. L. (2015). Elecciones Europeas 2014: Viralidad de los mensajes en Twitter. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(1), 23-52.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.529>

Contreras Tinoco, K. A., & Hernández González, E. (2019). Redes de apoyo familiares y feminización del cuidado de jóvenes estudiantes universitarios. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(1), 54-67.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.766>

Cordeiro, J. C. (2007). Reseña de " Redes sociais e saúde: novas possibilidades teóricas" de PH Martins & B. Fontes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 12, 106.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.106>

Craviotti, C. (2010). Autoempleo agropecuario, redes sociales e inclusión de sujetos vulnerables: un estudio de cuatro distritos de la región pampeana argentina. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18(1), 252-277.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.395>

Cruz, I., & Verd, J. M. (2011). Densidad, clase social y apoyo expresivo. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 20(1), 188-203.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.412>

da Silva Cezar, B. G., Cassanego Jr, P., & Corso, K. B. (2018). O uso de redes sociais virtuais para fins laborais no ambiente organizacional: um estudo à luz da Análise de Redes Sociais (ARS). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(2), 271-285.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.779>

da Silva, C. A., & Fialho, J. (2006). Redes de Formação Profissional. Uma dinâmica de participação e cidadania. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 11, 91.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.91>

da Silva, R. C. F., Araújo, U. P., & Mizaél, G. A. (2016). Retratos das relações de um programa de pósgraduação em Administração por meio da análise sociométrica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(2), 109-127.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.569>

Dal Vesco, D. G., Fernandes, F. C., & Roncon, A. (2014). Controles de gestão atrelados ao gerenciamento de risco: uma análise das produções científicas brasileiras sob a perspectiva de redes sociais. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(2), 163-185.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.472>

Damáso, C., Nunes, L., & Sobral, J. M. (2014). A Análise de Redes Sociais no estudo do processo da construção da ajuda mútua da pessoa com doença oncológica com blogue. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1), 153-189.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.465>

Dávila de León, M. C., Kuzminá, A. Z., & Hernández, G. Á. (2019). La influencia diferencial de las redes sociales en la participación social de mujeres y varones. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 31(1), 1-18.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.835>

- de Federico, A. (2002).** Presentación: Tendiendo puentes, de lilnet a redes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 3, 3. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.20>
- de Federico, A. (2003).** La dinámica de las redes de amistad. La elección de amigos en el programa Erasmus. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 4. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.42>
- de Federico, A. (2004).** Los espacios sociales de la transnacionalidad: una tipología de la integración relacional de los migrantes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 7. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.61>
- de Federico, A. (2004).** Presentación: Tendiendo puentes, de Lilnet a Redes Contribuciones actuales del análisis estructural II. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 5. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.46>
- de Federico, A. (2009).** La perspectiva del interaccionismo estructural para el análisis de redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17, 258-274. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.384>
- de Federico, A. (2012).** Recensión del libro "La vie en réseau. Dynamique des relations sociales" de Claire Bidart, Alain Degenne y Michel Grossetti. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 23(2), 291-296. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.447>
- De Grande, P. (2015).** Estructura social y sociabilidad: ¿son desiguales las redes personales? *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(2), 15-39. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.512>
- De Grande, P., & Eguía, M. (2008).** Reconstruyendo la red de lazos personales. Metodología egocéntrica para investigación sociocéntrica. *Redes: Revista hispana para el análisis de redes sociales*, 15, 116-123. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.135>
- de la Peña, J. A., & Tello, N. (2013).** Estructuras sociales y gobierno. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 256-263. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.247>
- de la Peña, J. A., & Tello, N. (2013).** Grupos sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 236-244. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.245>
- de la Peña, J. A., & Tello, N. (2013).** Líderes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 245-255. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.246>
- de la Peña, J. A., & Tello, N. E. (2013).** El individuo en su entorno social. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 227-235. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.244>
- de la Rosa Troyano, F. F., & Gasca, R. M. (2007).** Sistemas de inteligencia web basados en redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 12, 1-30. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.105>
- de la Rosa Troyano, F. F., Gasca, R. M., Abril, L. G., & Morente, F. V. (2005).** Análisis de Redes Sociales mediante Diagramas Estratégicos y Diagramas Estructurales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 8(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.65>
- de la Rúa, A. D. F. (2002).** Amistad e identificación: las micro fundaciones de las pertenencias macro. Amigos europeos e identidad europea. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 3. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.25>
- de Miguel Luken, V. (2006).** Inmigración y redes personales de apoyo. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 11(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.96>
- De Nooy, W. (2002).** Una perspectiva institucional sobre la relación micro-macro. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 3(3). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.24>
- Degenne, A. (2009).** Tipos de interacciones, formas de confianza y relaciones. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 16(1), 63-91. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.365>
- del Fresno García, M., Daly, A. J., & Supovitz, J. (2015).** Desvelando climas de opinión por medio del Social Media Mining y Análisis de Redes Sociales en Twitter. El caso de los Common Core State Standards. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(1), 53-75. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.531>
- Delaporte, C. (2014).** Sociología del cine y Teoría de Redes Sociales Análisis estructural de los "Europeos de Hollywood". *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(2), 23-42. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.507>
- Díez, J. I. (2008).** Organizaciones, redes, innovación y competitividad territorial: análisis del caso Bahía Blanca. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 14. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.119>

Domínguez, S. (2004). Estrategias de movilidad social: el desarrollo de redes para el progreso personal. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 7. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.58>

Dornelas, M. A., Neto, J. G. P., & Lira, M. M. P. (2013). Desenvolvimento regional e análise de redes sociais: um estudo do Arranjo Produtivo Local (APL) caprinovinocultura em Pernambuco-Brasil. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 176-192. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.362>

Düring, M., Bixler, M., Kronenwett, M., & Stark, M. (2011). VennMaker para historiadores: fuentes, redes sociales y programas informáticos. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 21(2), 388-452. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.423>

Elorie, F. (2009). El papel de las redes sociales en la actividad económica: el caso de los restauradores de Lille. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 16(1), 202-227. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.370>

Espinosa Rada, A. N., & Ortíz Ruiz, F. J. (2016). Autonomía jurisdiccional en el régimen regulatorio transnacional de la FIFA. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(1), 100-112. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.595>

Favre, G., Brailly, J., Chatellet-Irisso, J., & Lazega, E. (2012). De la relación inter-individual a la relación inter-organizacional: Un análisis de redes multinivel de un mercado de programas de televisión en África subsahariana. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 23, 113-145. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.441>

Ferrand, A. (2002). Las comunidades locales como estructuras meso. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, (3). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.23>

Ferrand, A. (2006). Redes heterogéneas de discusión y pluralismo cognitivo. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 10(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.77>

Feudjio, Y. B. D. (2010). Réseaux relationnels et processus de soutien aux malades de la tuberculose au Cameroun. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18, 145-162. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.391>

Fialho, J., & Moreno, R. (2015). O trabalho no setor bancário. Um estudo sobre a cooperação interorganizacional numa rede de agências bancárias. *Redes: Revista Hispana*

para el Análisis de Redes Sociales, 26(1), 149-166. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.545>

Fonseca Pedrero, E., Gómez del Casal, A. D., Sebastián Enesco, C., & Pérez Albéniz, A. (2020). Comprensión de las dificultades emocionales y conductuales y el comportamiento prosocial desde el prisma del análisis de redes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 31(1), 19-29. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.836>

Fontdevila, J., & White, H. C. (2010). Power from switching across netdoms through reflexive and indexical language. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18, 327-349. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.398>

Forni, P., & Longo, M. E. (2004). Las respuestas de los pobres a la crisis: Las redes de organizaciones comunitarias y la búsqueda de soluciones a los problemas de las áreas periféricas de Buenos Aires. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 6, 138-175. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.57>

Forni, P., & Nardone, M. (2005). Grupos solidarios de microcrédito y redes sociales: sus implicancias en la generación de capital social en barrios del Gran Buenos Aires. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 9. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.74>

Gaete Fiscella, J. M., & Vásquez, J. I. (2008). Conocimiento y estructura en la investigación académica: una aproximación desde el análisis de redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 14. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.121>

Gaete-Fiscella, J. M., & Pino-Ibáñez, R. (2014). De la investigación social a la técnica profesional: Una crónica histórica del ARS en Chile (1995-2014). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1), 94-113. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.504>

Galaso, P., Goinheix, S., & Rodríguez Miranda, A. (2017). Redes inter-organizacionales para implementación de políticas sociales: un estudio aplicado a cuatro barrios en Uruguay. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(2), 1-30. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.644>

Gallego, Á., Cobena, M., & Casanueva Rocha, C. (2016). Exploración y explotación de los recursos de red y ciclo de vida. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(1), 41-57. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.596>

- Garavito, L. (2007).** Redes de gestión compartida entre organizaciones de la sociedad civil en la localidad de Ciudad Bolívar, 2005-2006. Un insumo para la política pública en Bogotá DC. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 12(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.491>
- Garavito, L. (2012).** Las redes informales inter-organizacionales en la movilización por el agua en la Cuenca de México, 2005-2009. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 23, 233-260. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.445>
- García, S. P., Rolandi, D., López, M., & Valeri, P. (2002).** Viajes comerciales de intercambio en el departamento de Antofagasta de la Sierra, Puna meridional argentina: pasado y presente. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 2. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.38>
- García Faroldi, L. (2004).** Apoyo a la Unión Europea y difusión de una identidad europea a través de las redes personales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 7, 151-168. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.62>
- García Faroldi, L. (2006).** Conocimiento y centralidad: el papel de los expertos en las redes de discusión política. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 11(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.92>
- García Faroldi, L. (2007).** Redes sociales y mercado de trabajo. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 13(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.116>
- García Juan, E. (2013).** Análisis del fenómeno de las personas sin hogar en los medios de comunicación escrita mayoritarios. Una aproximación desde el análisis reticular del discurso. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 141-175. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.347>
- García-Macías, A. (2002).** Redes sociales y "clusters" empresariales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 1(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.32>
- García-Macías, A., & Vázquez, S. D. L. (2018).** De la comunicación virtual a la interacción presencial en la ciudad. La persistente relevancia del espacio geográfico para las relaciones sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(2), 188-205. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.808>
- García Muñiz, A. S., & Ramos Carvajal, C. (2003).** Las redes sociales como herramienta de análisis estructural input-output. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 4. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.44>
- García Muñiz, A. S., Ramos Carvajal, C., Álvarez Herrero, R., & Fernández Vázquez, E. (2004).** Estimación y evaluación de Modelos estructurales centro-periferia. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 6, 123-137. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.56>
- García Ramírez, Y. P., Pérez Tamayo, E. M., Morales Salazar, A. D., & de Marques de Oliveira, M. R. (2019).** Inducción de una Red Académica como estrategia de fortalecimiento de las Políticas Públicas de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en Suramérica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(2), 167-180. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.844>
- García-Valdecasas Medina, J. I. (2011).** Una definición estructural de capital social. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 20, 132-160. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.411>
- Garrido Fariña, G. I., Castillo Hernández, G., Gutiérrez Hernández, J. L., Morales Álvarez, J. F., Díaz-Aparicio, E., Romero Ramírez, C. M., & Pérez, J. L. (2015).** Empleo de redes sociales para el análisis de las relaciones entre dominancia y leucocitospermia en carneros con estrés experimental. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(2), 1-14. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.526>
- Gil Mendieta, J., & Ruiz León, A. A. (2009).** Análisis de las publicaciones de investigadores del Subsistema de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México 1981-2003. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17(2), 1-37. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.373>
- Gil Ramírez, H., & Guilleumas García, R. M. (2017).** Redes de comunicación del movimiento 15M en Twitter. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(1), 135-146. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.670>
- Gil Tejada, J., Bedolla Pereda, D., & Ruiz León, A. A. (2009).** Redes dinámicas Neo-artesanales. Aplicaciones de la teoría de redes sociales para el estudio del arte popular en México. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17(2), 210-234. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.382>
- Ginalski, S. (2011).** Las empresas familiares en la red inter-firmas: el caso de la industria suiza de máquinas y metales en el siglo XX. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de*

Redes Sociales, 21(2), 453-494.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.424>

González Gómez, C. I., & Basaldúa Hernández, M. (2007). La formación de redes sociales en el estudio de actores y familias. Perspectiva de estudio en historia y antropología. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 12. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.104>

Gómez, S. B. (2013). Redes de asociaciones y umbrales en la construcción identitaria en la comunidad Japonesa de Argentina. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(2), 156-187. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.457>

González, R. L., & Molina, J. L. (2003). Redes para repensar lo social. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 4. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.40>

González Torralbo, H., Ortiz Ruiz, F. J., & Espinosa Rada, A. N. (2018). Redes de parentesco en las familias de Santiago de Chile. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(1), 111-124. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.741>

Goyette, M. (2010). Dinámicas relacionales de las transiciones a la vida adulta. Complementariedad entre redes, apoyos y soportes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18(1), 83-106. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.389>

Grossetti, M. (2009). ¿Qué es una relación social?: Un conjunto de mediaciones diádicas. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 16. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.364>

Grossetti, M. (2014). ¿De dónde vienen las relaciones sociales? Un estudio de las redes personales en el área de Toulouse (Francia). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1), 1-18. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.496>

Guadalupe, S., Vicente, H. T., & Daniel, F. (2019). Características das redes sociais de pessoas idosas em Portugal. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(2), 199-215. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.816>

Gualda, E., & Borrero, J. D. (2015). La 'Spanish Revolution' en Twitter (2): Redes de hashtags (#) y actores individuales y colectivos respecto a los desahucios en España. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(1), 1-22. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.535>

Guerras Martín, L. Á. (2010). Evolución de la comunidad científica de la Dirección

Estratégica a partir de la Strategic Management Journal 1980-2009. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.261>

Guerrero, S. G. (2008). Aplicación del análisis de redes sociales al estudio de la estructura y desarrollo de una red de blogs económicos políticos en Argentina. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 14. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.123>

Guerrero Salgado, E. E., & Guerrero Salgado, G. (2017). Caracterización de la confrontación sociedad civil-Estado en la República del Ecuador 2015-2016: análisis de las redes sociales mediante Twitter. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(1), 120-134. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.663>

Gurza Lavalle, A., Castello, G., & Mirandola Bichir, R. M. (2007). Redes e capacidade de ação na sociedade civil. O caso de Sao Paulo, Brasil. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 12. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.494>

Gutiérrez, A. (2008). Redes e intercambio de capitales en condiciones de pobreza: dimensión relacional y dimensión vincular. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 14. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.120>

Gutiérrez Ruiz, C. (2009). El rol de las relaciones interpersonales en el proceso de elaboración y puesta en marcha de la política de descentralización en Chile. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 16(1), 250-267. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.372>

Hasnia-Sonia, M. (2011). Alianzas y redes de parentesco de gitanos en Cataluña. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 20(1), 270-317. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.415>

Hein, K., Tomažič, A. C., Henríquez, K., & Valenzuela, S. (2013). Aproximación al análisis cualitativo de redes sociales. Experiencias en el estudio de redes personales mediante Ego. Net. QF. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(2), 58-79. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.467>

Higgins, S. S. (2019). Estruturas latentes de coesão comunitária: estudo multiplexo em duas comunidades populares de Belo Horizonte (Brasil). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(1), 88-102. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.778>

Hoffmann, V. E., Reyes Junior, E., da Nóbrega Danda, G., & Veloso, Y. S. (2016).

- A influência da estrutura sociorrelacional do empreendedor na capacidade inovativa de empresas incubadas de base tecnológica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(1), 113-128. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.581>
- Holgado Ramos, D. (2013).** Diario de campo. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(2), 193-195. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.473>
- Holgado Ramos, D. (2016).** Analizando redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(2), 141-145. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.637>
- Holgado Ramos, D. (2018).** Estrategias de visualización de redes en intervención comunitaria: estudio de caso del programa Ciudades ante las Drogas. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(2), 286-302. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.775>
- Iñiguez, L., Muñoz-Justicia, J., Peñaranda, M. C., & Martínez, L. M. (2006).** La psicología social en España: estructuras de comunidades. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 10(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.78>
- Izquierdo Chaparro, R. (2011).** Jóvenes vulnerables a la entrada del mercado de trabajo: visualización de ego-redes en Talleres Prelaborales de la Zona Norte de Sevilla. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 21, 571-603. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.427>
- Junior, E. R., dos Reis Gonçalo, C., & Brandão, C. N. (2012).** Mapeando as relações sociais em aglomerados de empresas. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 23(2), 178-201. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.443>
- Junqueira, L. (2019).** A consolidação da investigação em energias renováveis em Portugal: Redes de colaboração nacionais e internacionais. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(1), 103-118. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.826>
- Katz, H. (2007).** Gramsci, hegemonia, e as redes da sociedade civil global. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 12(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.490>
- Kauchakje, S., Penna, M. C., Frey, K., & Duarte, F. (2006).** Redes socio-técnicas y participación ciudadana: propuestas conceptuales y analíticas para el uso de las TICs. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 11, 0. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.88>
- Kennedy, T. L., & Wellman, B. (2008).** El hogar en red. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 15, 1-27. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.127>
- Kirschbaum, C. (2012).** Rappers em São Paulo: conexões, desconexões e transgressões. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 22, 5-22. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.429>
- Kónya, H. E. (2015).** La emergencia de una red de cooperación entre los miembros de una elite transnacional: los Csangos de Moldavia. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(2), 40-69. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.468>
- Krebs, V. (2006).** La vida social de los routers. Aplicando el conocimiento de las redes humanas al diseño de las redes de ordenadores. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 11. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.95>
- Lagos Miranda, X., Martín Dabezies, J., Delgado, E., & Cetrulo, R. (2017).** Vínculos para la gestión: dinámicas socio-institucionales y perspectivas para el manejo integrado de la pesca artesanal en Laguna de Rocha (Uruguay). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(1), 47-60. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.669>
- Larrosa, J. (2004).** Contactos, especialización y litigios. Una revisión del papel del capital humano y social en la profesión legal. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 6(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.53>
- Lazega, E. (2004).** Racionalidad, disciplina social y estructura. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 5. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.51>
- Leonardi, V. S., & Elías, S. R. (2018).** Redes sociales en Internet en el marco del turismo cultural: los museos en Bahía Blanca (Argentina). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(1), 92-110. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.732>
- Lima, J. M. Á., Maia, P. A., Menezes, M. A., & Santos, E. (2016).** Redes sociais e conflito organizacional. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(1), 129-143. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.591>
- Lima Neto, J. L. A., & Pereira, H. B. (2017).** A rede social de ajuda-mútua de Narcóticos Anônimos: a relevância do prestígio, da centralidade de intermediação entre os membros. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(1), 91-103. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.665>

- Lizardi-Gómez, A. (2010).** Redes de apoyo para la atención a un padecimiento crónico en una comunidad transnacional. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18(1), 47-82. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.388>
- Lonkila, M., & Salmi, A. M. (2008).** El colectivo obrero ruso y la migración. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 15, 15. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.130>
- Lopes Trigo, I., D'Angelo, M., Prates Junqueira, L. A., & Nascimento João, B. (2016).** Marketing de Relacionamento sob a ótica das análises de redes e bibliometria. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(2), 128-140. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.634>
- López-Ferrer, M. (2010).** Comparación en las estructuras de colaboración y pautas de citación entre áreas científicas a través del ARS. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19(2), 40-63. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.399>
- López-Ferrer, M., Perruchas, F., Sánchez-Barrioluengo, M., & Escoto-Simó, N. (2014).** Las redes sociales en la industria cinematográfica española: ¿existe relación entre la posición en la red y el reconocimiento social obtenido? *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(2), 61-85. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.509>
- López-Roldán, P., & Lozano, V. A. (2011).** El capital social y las redes personales en el estudio de las trayectorias laborales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 20, 51-80. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.409>
- Lozares Colina, C., & Sala, M. (2011).** Capital social, cohesión social y uso de la lengua. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 20, 204-231. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.413>
- Lozares Colina, C., Verd Pericàs, J. M., & Muntanyola Saura, D. (2017).** Redes sociales, entornos situacionales, entornos reticulares: representaciones distribuidas o el poder borroso de las cliques. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(2), 44-61. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.674>
- Lozares Colina, C., Verd Pericàs, J. M., Martí Olivé, J., López-Roldán, P., Bolívar, M., & Molina, J. L. (2011).** El análisis de la Cohesión, Vinculación e Integración sociales en las encuestas EgoNet. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 20, 81-112. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.410>
- Lozares Colina, C. (2003).** Valores, campos y capitales sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 4. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.41>
- Lozares Colina C., & Verd, J. M. (2008).** La entrevista biográfico-narrativa como expresión contextualizada, situacional y dinámica de la red socio-personal. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 15(2), 95-125. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.132>
- Lozares Colina, C., Pericàs, J. M. V., Martí, J., López-Roldán, P., & Molina, J. L. (2011).** Cohesión, Vinculación e Integración sociales en el marco del Capital Social. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 20(1), 1-28. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.407>
- Lucena Piquero, D. (2014).** Places: Nueva herramienta para el cálculo de lugares y redes de lugares. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1), 190-200. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.498>
- Luna, M., & Velasco, J. L. (2009).** Las redes de acción pública como sistemas asociativos complejos: problemas y mecanismos de integración. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17, 76-99. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.376>
- Machín, J. (2010).** Modelo ECO2: redes sociales, complejidad y sufrimiento social. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18, 305-325. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.397>
- Maillochon, F. (2009).** La invitación al matrimonio. Una aproximación a las redes de sociabilidad de la pareja. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 16, 128-158. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.367>
- Maneschy, M. C., & Klovdahl, A. (2007).** Redes de associações de grupos camponeses na Amazônia Oriental (Brasil): fontes de capital social? *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 12, 1-19. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.492>
- Marcet García, E. M., Palacios-Callender, M., & Sánchez, M. M. (2016).** Diseño y programación de un software de transformación de matrices para el análisis de redes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(1), 73-80. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.602>
- Mardones, G. (2017).** Análisis de redes sociales para la gobernanza de un área protegida y su zona de amortiguación en el bosque templado del sur de Chile. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes*

- Sociales*, 28(1), 61-72.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.690>
- Marenco-Escuderos, A. D., Rambal-Rivaldo, L. I., & Palacio-Sañudo, J. E. (2018).** Empoderamiento comunitario y redes personales en damnificados por desastres invernales en el caribe colombiano. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(2), 226-236.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.794>
- Marques, E. (2010).** ¿Cómo son las redes de los individuos en situación de pobreza en el Brasil urbano? *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18, 220-251.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.394>
- Marqués, E., Bichir, R., & Moya, E. (2014).** Notas sobre el análisis de redes sociales en Brasil. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1), 85-93.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.505>
- Marques, E., Castello, G., & Bichir, R. M. (2012).** Explorando as associações entre redes pessoais e acesso a bens materiais em duas metrópoles brasileiras. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 22(1), 23-49.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.430>
- Marqués-Sánchez, M. P., Muñoz-Doyague, M. F., Pérez-Rivera, J., Bayón-Darkistade, E., & Casado-Verdejo, I. (2014).** El liderazgo de los profesionales de enfermería y el rendimiento organizativo: un estudio exploratorio con aplicación del Análisis de Redes Sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(2), 140-162.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.517>
- Marquina Sánchez, M. L., & Ruiz León, A. A. (2009).** Cooperación política transnacional para la interoperabilidad de los negocios electrónicos. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17, 100-136.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.377>
- Martí, J. (2006).** Representación de estructuras argumentativas mediante el análisis de redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 10, 73-81.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.79>
- Martín-Ríos, C., & Septiem, M. (2013).** Cooperación e intercambio de conocimiento en redes inter-organizativas informales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 193-216.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.284>
- Martínez Prince, R. (2020).** Panorama de la colaboración científica en los artículos originales de la Revista Cubana de Ingeniería (2010-2017): estudio métrico. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 31(1), 73-81.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.864>
- Matta, A. (2012).** Aportes del análisis de redes sociales a la gestión de estrategias de cooperación empresarial. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 23(2), 146-177.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.442>
- Maya Jariego, I. (2002).** Tipos de redes personales de los inmigrantes y adaptación psicológica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 1, 1-56.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.30>
- Maya-Jariego, I. (2009).** Mallas de paisanaje: el entramado de relaciones de los inmigrantes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17(13), 273-303.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.385>
- Maya-Jariego, I. (2016).** 7 usos del análisis de redes en la intervención comunitaria. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(2), 1-10.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.628>
- Maya Jariego, I., & Alieva, D. (2018).** Caminos trazados: redes de itinerarios de los turistas rusos en Andalucía. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(1), 76-91.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.745>
- Maya-Jariego, I. (2019).** Por qué los generadores de nombres con un número fijo de alteri pueden ser una opción pragmática para el análisis de redes personales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 31(1), 63-72.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.853>
- Maya-Jariego, I. & Bohórquez, M. R. (2013).** Análisis de las redes de distribución de balón en fútbol: pases de juego y pases de adaptación. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(2), 135-155.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.454>
- Maya Jariego, I., Florido del Corral, D., & Sáez Jiménez, J. (2017).** Redes de consejo y apoyo social de las embarcaciones autorizadas a pescar en la reserva de la desembocadura del Guadalquivir: tres estrategias de pesca desde el puerto de Chipiona. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(1), 32-46.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.651>
- Maya-Jariego, I., & Holgado, D. (2017).** 7 ejemplos de intervención basada en redes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(2), 145-163.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.734>
- Maya Jariego, I., Holgado, D., & Alieva, D. (2020).** El estudio Albero: una base de datos

longitudinal de la red social y las redes personales de una cohorte de estudiantes al terminar el bachillerato. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 31(1), 57-62. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.862>

Maya Jariego, I., & Molina, J. L. (2005). Revista Redes: Editorial de la nueva etapa. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 8, 1-7. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.64>

Maya-Jariego, I., Teves, L., & Simonovich, J. (2002). Encuentro de Redes en Argentina. Buenos Aires, 24 de agosto de 2001. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 2. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.35>

McCarty, C. (2010). La estructura en las redes personales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19(2), 242-271. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.262>

McCarty, C., Killworth, P., Bernard, R., Johnsen, E., & Shelley, G. (2008). Comparando dos métodos de estimación del tamaño de las redes personales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 15(2), 28-55. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.129>

Mendonça Flores, S. A., Arruda Coronel, D., & Mendes Vieira, K. (2017). Interconexões entre finanças comportamentais e análise de redes sociais: uma investigação na literatura internacional. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(2), 129-144. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.675>

Merinero Rodríguez, R. (2010). Desarrollo local y análisis de redes sociales: el valor de las relaciones como factor del desarrollo socioeconómico. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18, 277-304. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.396>

Merlini, S. (2014). Comunidades pessoais de jovens que transgridem: ego-redes especializadas e circunscritas. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1), 125-152. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.462>

Miceli, J. E. (2006). La ciencia de las redes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 10(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.85>

Miceli, J. E. (2008). Los problemas de validez en el análisis de redes sociales: Algunas reflexiones integradoras. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 14. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.117>

Miceli, J. E., & Guerrero, S. (2002). Software de Genealogías. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, (2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.37>

Mijares Ramírez, I. (2017). De cómo ir de lo cualitativo e individual a lo serial y estructural en los libros de protocolos notariales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(2), 62-80. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.712>

Milard, B. (2010). Las citas científicas: redes de referencias en universos de referencias. El ejemplo de los artículos de química. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19(2), 64-93. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.400>

Miranda, G. N. V., Martins, H. C., & Oliveira, R. R. (2016). Comportamento Organizacional em Redes no Brasil: um estudo no Setor Hospitalar. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(2), 90-108. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.643>

Molina, J. L. (2009). Panorama de la investigación en redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17, 235-256. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.383>

Molina, J. L. (2016). Redes cualitativas. Métodos mixtos en la investigación sociológica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(2), 146-148. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.638>

Molina, J. L. (2018). Egocentric Network Analysis. Foundations, Methods, and Models. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(2), 303-306. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.811>

Molina, J. L. (2019). ¿Tus secretos? No, no, vendemos tu vida entera. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(1), 122-124. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.830>

Molina, J. L., Bolívar, M., & Cruz, I. (2011). La dispersión geográfica de las redes personales: cálculo y significado. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 20, 113-131. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.307>

Molina, J. L., Colina, C. L., & Macías, A. G. (2002). Presentación: El análisis de redes sociales en España y Latinoamérica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 1. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.26>

Molina, J. L., Lerner, J., & Gómez Mestres, S. (2008). Patrones de cambio de las redes personales de inmigrantes en Cataluña. *Redes:*

Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 15.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.131>

Molina, J.L. & Lubbers, M. (2018). Someone to talk to. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(1), 163-165.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.761>

Molina, J. L., Lubbers, M. J., Briansó, J. L., Martínez, I., & Ruiz, A. A. (2010). Colaboración en ciencia-tecnología entre España/Unión Europea y América Latina. Tendencias en biotecnología, ciencia de los alimentos y nanomateriales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19, 1-19. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.254>

Molina, J. L., Muñoz, J. M., & Domenech, M. (2002). Redes de publicaciones científicas: un análisis de la estructura de coautorías. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 1(1).
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.29>

Molina, J. L., Ruiz, A. A., & Teves, L. (2005). Localizando geográficamente las redes personales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 8.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.68>

Molina, J. L., Teves, L., & Maya-Jariego, I. (2004). El análisis de redes en Iberoamérica: una agenda de investigación. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 6, 1-15. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.52>

Monge Pérez, M., & Hartwich, F. (2008). Análisis de Redes Sociales aplicado al estudio de los procesos de innovación agrícola. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 14(1), 1-31.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.118>

Moureau, N., & Zenou, B. (2014). El capital social, el arte contemporáneo y las carreras. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(2), 106-124.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.511>

Müller, C. (2004). Redes de comunidades personales y comunidades de grupo en diferentes servicios de comunicación en línea. Primeros resultados de un estudio empírico en Suiza. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 5.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.50>

Muñoz, R. A. T., & Verd, J. M. (2019). La tipología de las redes de política pública de regulación del Servicio Público de Comunicaciones en Colombia 1847-2018. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(2), 144-166.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.839>

Mutanyola Saura, D. (2014). La fuerza de los lazos creativos: las redes sociales de un ensayo de danza. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(2), 86-105.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.510>

Muntanyola Saura, D., & Lozares, C. (2006). El poder del ejemplo: un análisis reticular del rodaje de una escena cinematográfica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 10.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.80>

Murgida, A., Castro, M., Kazimierski, M., & Membrive, A. (2019). Modelos de trabajo en la interdisciplina: un análisis relacional de colaboración para el planeamiento hídrico en la Patagonia Norte (Argentina). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(1), 25-42.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.827>

Nilo, M. C. B. G. (2018). Análise de Rede Social como estratégia para avaliação de programas de saúde para o controle da tuberculose. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(2), 237-247.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.789>

Núñez, J. F., Hernández, A. M., & Vásquez, C. A. (2016). Estructura social en el movimiento político guerrillero de El Salvador. Basado en el "Libro Amarillo". Documento del Ejército salvadoreño para identificar a sus enemigos. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(1), 15-40.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.571>

Núñez, J. F., Vélez, E. T., Tenango, M. D. L. Á. P., Ortega, T. O., Hernández, A. M., Martínez, J. A. S., Revel, D.M. & Bejarano, E. C. (2017). Mapeo reticular del Discurso de la Sociología y el desarrollo rural en América Latina. Caso de estudio: Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(2), 81-96.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.682>

Nuñez, J. F., & Cárdenas, E. (2013). Identificación de asociaciones y complicidades, vía-email, de un grupo de analistas de redes sociales: ¿Qué intercambian los rederos? *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 27-52.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.449>

Ortega Gil, M., & Segovia Cuevas, M. C. (2017). Análisis de las relaciones de los actores estratégicos con los recursos poblacionales del Campo de Gibraltar (España). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(2), 31-43.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.668>

- Oasca-Lluch, J. (2010).** Aplicación del análisis de redes al estudio de la investigación española de historia de la ciencia. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19, 122-143. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.402>
- Ovalle-Perandones, M. A., Olmeda-Gómez, C., & Perianes-Rodríguez, A. (2010).** Una aproximación al análisis de Redes egocéntricas de colaboración interinstitucional. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19, 168-190. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.404>
- Padgett, J. F. (2011).** Matrimonio y estructura de la élite en la Florencia Renacentista, 1282-1500. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 21, 42-70. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.418>
- Palacio, D. C. (2017).** El lugar-red y la acción ambiental: pistas para una gobernanza reflexiva y situada. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(1), 73-91. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.648>
- Palacio, D. C., & Van der Hammen, M. C. (2007).** Redes heterogéneas del patrimonio. Los Casos del Centro histórico y el humedal Córdoba, Bogotá (Colombia). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 13(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.107>
- Palacio, D. C., Hurtado, R., & Garavito, L. (2003).** Redes socio-ambientales en tensión: El caso de la gestión ambiental de los humedales de Bogotá. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 4. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.45>
- Palacio Sañudo, J. E. (2015).** 7 lecturas para iniciarse en el análisis de redes sociales. Una selección de Redes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(1), 220-226. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.551>
- Palacio Sañudo, J. E., & Vélez Cuartas, G. (2014).** Análisis de Redes en Colombia: expansión e irrupción en el campo global. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1), 68-84. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.503>
- Palacio Sañudo, J. E., & Madariaga Orozco, C. A. (2005).** Redes sociales personales y calidad de vida en personas desplazadas por violencia política: el caso de Barranquilla (Colombia). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 9. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.72>
- Palacios, D., & Villalobos, C. (2016).** Redes académicas al interior de las escuelas chilenas: Un estudio exploratorio utilizando Modelos Exponenciales de Grafos Aleatorios (ERGM). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(2), 33-44. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.631>
- Paniagua López, J. A. (2016).** La intuición del análisis de redes de los militares españoles durante la guerra del Rif como método de lucha contra el contrabando de armas. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(1), 1-14. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.579>
- Paredes, A. (2007).** Santiago de Chile y Mendoza, Argentina: La red social que apoyó a exiliados chilenos (1973-1976). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 13(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.110>
- Paredes, A., Vitaliti, J. M., Aguirre, J., & Strafile, S. (2015).** Tipos de apoyo y la digitalización de las redes personales. El uso de Facebook de adolescentes rururbanos de Mendoza (Argentina). *Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26, 97-123. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.540>
- Paz García, A. P., & Brussino, S. (2015).** Consumo juvenil de información política. Análisis estructural y reticular de las preferencias mediáticas de universitarios cordobeses (Argentina, 2012). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(2), 171-205. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.560>
- Pérez, M., & Quiroga-Garza, A. (2019).** Uso compulsivo de sitios de redes sociales, sensación de soledad y comparación social en jóvenes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(1), 68-78. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.809>
- Petrizzo Páez, M. Á., & Maya-Jariego, I. (2005).** La red de Matrix ¿En los límites de lo posible? *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 8. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.69>
- Peyró Outeiriño, M. B. (2015).** Conectados por redes sociales: Introducción al Análisis de redes sociales y casos prácticos. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(2), 236-241. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.548>
- Piña-Stranger, Á., & Lazega, E. (2010).** Redes de consejo en la industria biotecnológica en Francia. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19, 219-241. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.406>
- Piña-Stranger, A. (2010).** La estructura social de la industria biotecnológica en Francia: un estudio de las relaciones inter-organizacionales a nivel inter-individual. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18(1), 107-144. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.390>

- Pina-Stranger, Á. (2012).** Introducción: el análisis de redes inter-organizacionales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 23, 1-6. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.436>
- Pizarro, N. (2004).** Un nuevo enfoque sobre la equivalencia estructural: lugares y redes de lugares como herramientas para la teoría sociológica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 5. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.487>
- Pontes Regis, H., Falk, J. A., Calado Dias, S. M., & Bittencourt Bastos, A. V. (2007).** Mentoring Entrepreneurial Networks: mapping conceptions of participants in technological-based business incubators in Brazil. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 13. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.113>
- Portales, L. (2013).** El estudio del capital social de los hogares por medio de redes personales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(2), 80-108. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.464>
- Ramírez Ruiz, L. (2010).** Campo científico y redes de coautoría en la psiquiatría. La producción científica psiquiátrica mexicana sobre el trastorno de la personalidad. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19(2), 21-39. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.255>
- Ramos Vidal, I. (2013).** Reseña "Curso de Análisis de Redes Sociales: Metodología y Estudios de Caso" de Paniagua López, JA. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(2), 188-192. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.461>
- Ramos Vidal, I., Ibáñez, C. C., & Macías, A. G. (2014).** México: Un eje central en el desarrollo de las redes hispanas. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1), 49-67. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.502>
- Ramos Zincke, C. (2012).** Estructuras de comunicación en el campo de la ciencia social en Chile: un Análisis de Redes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 23(2), 7-42. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.438>
- Rebmann, F. (2011).** La red de las comisiones extraparlamentarias (1910-2000): auge y declive de una expresión institucional del neocorporativismo helvético. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 21(2), 495-537. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.425>
- Reinert, M., & de Oliveira Maciel, C. (2012).** Análise das díades para compreender a semelhança da ação estratégica: uma aplicação da regressão múltipla QAP (MRQAP). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 22, 81-105. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.432>
- Reyes Junior, E., & de Lourdes Borges, M. (2008).** A comparação da estrutura social de turmas de graduação e pós-graduação: Um entendimento da cartografia dos grupos. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 14. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.124>
- Reyes Júnior, E., Vieira, D. P., Rezzoagli, B., & da Fonseca Júnior, E. R. (2018).** La relación entre la estructura sociorrelacional y el rendimiento de los colaboradores del Tribunal de Cuentas de Distrito Federal (Brasil). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(1), 125-138. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.752>
- Roca Martínez, B. (2006).** Entre la competencia y la cooperación: la construcción de redes entre las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en Andalucía. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 11(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.94>
- Rodrigues, M. D. L. F., & da Silva Mello, M. G. (2019).** Acesso através da análise de redes sociais à fitoterapia na saúde básica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(2), 244-253. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.820>
- Rodríguez-Aguilera, F., Peña, N. A., & Arroyabe, J. C. F. (2016).** Proceso de adquisición de datos del sistema de correo electrónico: Una aplicación a la modelización de una red social. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(1), 58-72. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.589>
- Rodríguez Díaz, J. A., Gimeno, M. Y., & Moliner, L. A. (2016).** El campo de definición de la felicidad por las Ciencias Sociales: una aproximación desde el Análisis de Redes Sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(2), 45-71. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.642>
- Rodríguez-Modroño, P. (2012).** Análisis relacional del capital social y el desarrollo de los sistemas productivos regionales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 23(2), 261-290. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.446>
- Romero Goyeneche, O. Y., Vélez Cuartas, G., Ramírez, M., Robledo Velásquez, J., & Balanzó, A. (2019).** Colegios invisibles y patrones de colaboración en el Sistema de Investigación Agropecuaria en Colombia.

Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 30(1), 1-24.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.818>

Romero Toledo, H., Barriga, O., & Henríquez, G. (2007). Construcción de un índice de arraigo socioproductivo: hacia un concepto amplio de capital social. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 13.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.112>

Ronda Pupo, G. A., & López Zapata, E. (2008). Empleo del Análisis de Redes Sociales para el estudio de la estructura de la relación entre definiciones del concepto estrategia elaboradas entre los años 1962 y 2003. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 14, 000-0.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.125>

Rosé, I. (2011). Reconstrucción, representación gráfica y análisis de las redes de poder en la alta edad media. Aproximación a las prácticas sociales de la aristocracia a partir del ejemplo de Odón de Cluny († 942). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 21(2), 139-272.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.420>

Rossoni, L., & Graeml, A. (2009). A influência da imersão institucional e regional na cooperação entre pesquisadores no Brasil. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 16, 228-249.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.371>

Rossoni, L., & Guarido Filho, E. R. (2012). Onipresença nos conselhos editoriais: prestígio e cerimonialismo na atividade científica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 22(1), 189-218.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.435>

Rossoni, L., Guarido Filho, E. R., & Machado-da-Silva, C. L. (2010). A Questão da Agência em Redes Acadêmicas de Pesquisa: Centralidade, Produtividade e Escolha. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19, 96-121.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.401>

Ruiz León, A. A. (2018). Análisis de la producción y colaboración científica de Instituciones: el caso del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(1), 1-19.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.755>

Ruiz León, A. A., & Barnard, J. M. R. (2016). La estructura del sistema científico de México a finales del siglo XX: una visión a nivel de instituciones. *Redes: Revista Hispana para*

el Análisis de Redes Sociales, 27(2), 11-32.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.626>

Ruiz León, A. A., & Jung, N. (2014). Siguiendo las huellas de Jorge Gil. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1), 114-124.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.514>

Ruiz León, A. A., & Mendieta, J. G. (2004). Redes variables en el tiempo: visualización con Pajek. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, (6), 106-122.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.55>

Ruiz-Santacruz, J. S. (2019). Sistemas migratorios latinoamericanos y desarrollo humano: el alcance de usar el análisis de redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(1), 79-87.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.819>

Ruiz-Santacruz, J. S., & Gordo, J. C. R. (2018). Descripción de campos migratorios internos colombianos usando análisis de redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(1), 65-75.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.751>

Russell, J. M., Madera Jaramillo, M. J., & Ainsworth, S. (2009). El análisis de redes en el estudio de la colaboración científica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17, 39-47.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.374>

Saenger, E. C., & Teixeira, M. D. R. F. (2019). A Bolsa Pesquisador Visitante Especial do Programa Ciência sem Fronteiras pela teoria de redes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(2), 233-243.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.854>

Salvaj, E., & Lluch, A. (2012). A comparative study of interlocking directorates at the end of the import-substituting industrialization period in Argentina and Chile. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 23(2), 80-112.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.440>

Salvaj, E., & Lluch, A. (2012). Estudio comparativo del capitalismo argentino y chileno: un análisis desde las redes de directorio a fines del modelo sustitutivo de importaciones. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 23(2), 43-79.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.439>

Santanita, C. (2015). Dinâmicas intra-organizacionais num serviço em saúde, à luz da análise de redes sociais. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(1), 167-202.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.546>

Sánchez Herrera, O., & Duarte Martell, R. D. (2015). Historia en las redes, las redes de

humanistas en el renacimiento. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(2), 70-83. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.541>

Schmidt, S. (2009). La dificultad de medir. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17(2), 163-183. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.379>

Schmidt, S., & Mendieta, J. G. (2002). Los grupos de poder en México: recomposiciones y alianzas. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 1. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.33>

Semitiel García, M., & Noguera Méndez, P. (2004). Los Sistemas Productivos Regionales desde la perspectiva del Análisis de Redes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 6(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.54>

Sierra, Y. C., Palacio, J., Madariaga, C., & Ávila-Toscano, J. H. (2019). Redes personales de apoyo entre desplazados, desmovilizados y comunidad receptora. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 30(1), 43-53. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.793>

Sigrist, R., & Widmer, E. D. (2011). Vínculos de formación y transmisión del conocimiento en la botánica del siglo XVIII: un análisis de redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 21, 301-346. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.422>

Snijders, T. (2002). Macro-micro-macro y modelos estadísticos para redes. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 3(3). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.21>

Soto-Ortiz, J. L., & Torres-Gastelú, C. A. (2015). Exploración de la interacción colaborativa en educación superior. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(1), 76-96. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.534>

Souto Maior Fontes, B. A., & Eichner, K. (2004). A formação do capital social em uma comunidade de baixa renda. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 7. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.59>

Souto Maior Fontes, B. A. (2007). A construção das redes sociais de operadores de ONGs: os mecanismos de recrutamento a partir das relés sociais. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 12(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.495>

Stuber, M., & Krempel, L. (2013). Las redes académicas de Albrecht von Haller y la

Sociedad Económica: un análisis de redes a varios niveles. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 1-26. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.450>

Tazé, S. (2010). El sida: explorando cómo se modelan las opiniones. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 18, 1-13. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.386>

Tello, N. & de la Peña, J.A. (2013). Presentación de la serie. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 217-226. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.243>

Tello, N., & de la Peña, J. A. (2013). Colaboración y conflicto. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 274-285. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.249>

Tello, N., & De la Peña, J. A. (2013). Modelos matemáticos de la sociedad y aplicaciones. Crecimiento de las redes sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 24(1), 264-273. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.248>

Terán Trillo, M. (2009). El estudio de las redes personales para la implementación de estrategias de atención sociomédica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17(2), 184-194. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.380>

Teves, L. (2002). Presentación: Configuración para una conexión. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 2. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.34>

Teves, L. (2005). Análisis de Redes sociales y actividades económicas en las comunidades de Molinos. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 9(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.71>

Teves, L., & Pasarin, L. (2014). ARS en Argentina: contrastes metodológicos y la aplicación a problemas sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.516>

Teves, L., Crivos, M., Martínez, M. R., & Sáenz, C. (2002). Una Aplicación de la Metodología de Redes Sociales a la Investigación Etnográfica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 2. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.39>

Torres-Alruiz, M. D., & Ulloa-Torrealba, Y. (2018). Adaptación al cambio climático en Venezuela: ¿quiénes y cómo se investiga? *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(1), 20-43. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.736>

- Valente, T. W. (2005).** El juego de la red de difusión. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 8. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.67>
- Valera, S. (2020).** El espacio público como red. Una aproximación entre la Psicología Ambiental y el Análisis de Redes Sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 31(1), 30-45. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.843>
- Van Meter, K. M. (2004).** ¿Cómo ve la gente a la sociedad?: la estructura reticular de la opinión pública sobre conflictos sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, (5). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.488>
- Varanda, M. (2007).** Apresentação do monográfico. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 12(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.97>
- Varanda, M., Rego, R., Fontes, B., & Eichner, K. (2012).** A análise de redes sociais no mundo lusófono: contributos para o conhecimento de uma comunidade científica em desenvolvimento. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 22(1), 147-188. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.434>
- Varanda, M., Marques, E., & Martes, A. C. (2012).** Introdução ao número especial Congresso-luso Afro-Brasileiro, Grupo de trabalho Análise de Redes Sociais. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 22(1), 1-4. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.428>
- Vargas Meza, X., & Park, H. W. (2015).** La globalización de productos culturales: Un Análisis Webométrico de Kpop en países de habla hispana. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(1), 124-148. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.525>
- Vázquez García, V., Núñez Espinoza, J. F., & Ortega Ortega, T. (2018).** Estructura y resiliencia social en comunidades indígenas: el caso de la Unión de Palmeadoras de Tlaxiaco, Oaxaca, México. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(2), 206-225. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.786>
- Velázquez, A., & Marín, L. R. (2007).** El valor agregado de las redes sociales: propuesta metodológica para el análisis del capital social. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 13(2). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.111>
- Vélez Cuartas, G. (2006).** El cambio en las redes: una aproximación a las relaciones sociales desde el lenguaje, la representación y la institucionalización. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 10(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.81>
- Vélez Cuartas, G. (2007).** Tendencias del Tercer Sector a partir del análisis de las relaciones de interdependencia. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 12(1). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.493>
- Verd, J. M. (2006).** La construcción de indicadores biográficos mediante el análisis reticular del discurso. Una aproximación al análisis narrativo-biográfico. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 10. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.82>
- Vezub, J. E., & Mazzalay, V. H. (2016).** Análisis de redes de parentesco y alianza entre caciques mapuches y tehuelches. Patagonia septentrional, siglo XIX. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(1), 81-99. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.619>
- Vieira, D. P., Reyes Jr, E., & Fernandes, J. P. B. (2017).** A Influência da dinâmica relacional na gestão de uma loja maçônica. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 28(1), 104-119. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.677>
- Villasante, T., & Gutiérrez, P. M. (2006). Redes y conjuntos de acción: para aplicaciones estratégicas en los tiempos de la complejidad social. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 11. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.87>
- Villena Oliver, A. (2014).** La constitución de un gobierno como acumulación de poder relacional. Estudio de dos ejecutivos en España. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 25(1), 19-48. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.478>
- Viseu, S. (2015).** Redes de investigadores que transportam representações e dilemas sobre o trabalho científico. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(1), 203-219. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.547>
- Wasserman, M. L. E. (2018).** Impacto del gasto público sobre una economía hispanoamericana de Antiguo Régimen: Buenos Aires en el siglo XVII. Una aproximación desde el Análisis de Redes Sociales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 29(1), 139-162. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.731>
- Westarb Cruz, J. A., Quandt, C. O., Kato, H. T., & Martins, T. S. (2014).** Cooperação e motivação em redes organizacionais: Análise de configuracao estrutural de rede sociais em série histórica. *Redes: Revista Hispana para el*

Análisis de Redes Sociales, 25(2), 186-221.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.471>

White, H. C. (2009). Redes e historias. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 16, 16-36.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.363>

Willging, P. A. (2008). Técnicas para el análisis y visualización de interacciones en ambientes virtuales. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 14, 122-131.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.122>

Zanata Jr, R., & Silva, M. K. (2012). "Longe dos olhos, longe do coração": invisibilização e

homofilia nas redes associativas. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 22, 50-80.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.431>

Zazo Rodríguez, Á., Ardines González, S., & Castro Martínez, E. (2015). Redes de colaboración de las unidades de investigación de la Universidad de Panamá: investigación, desarrollo e innovación. *Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 26(2), 84-117.
<https://doi.org/10.5565/rev/redes.539>

Remitido: 19-01-2021

Corregido: 07-03-2021

Aceptado: 08-03-2021

